

RAPPORTO SULLE TENDENZE 6

LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE SUL BANCO DI PROVA

L'essenziale in sintesi

Le procedure di qualificazione nella formazione professionale di base costituiscono un elemento centrale della garanzia della qualità e da tempo sono oggetto di un intenso dibattito. Le ragioni sono i tassi di non riuscita, particolarmente elevati in alcune professioni, lo sviluppo tecnologico e l'ancoraggio del sistema di milizia.

Struttura e riuscita delle procedure di qualificazione

- L'impostazione delle procedure di qualificazione differisce in modo significativo tra le professioni di tirocinio. Di regola, sono oggetto della procedura di qualificazione la cultura generale, le conoscenze professionali, il lavoro pratico e le note dei luoghi di formazione attribuite nel corso dell'apprendistato. Inoltre, alcune professioni

prevedono esami parziali durante il secondo anno di apprendistato.

- La presente analisi delle procedure di qualificazione mostra che, vista la loro importanza per la riuscita degli esami, occorre verificare la qualità in particolare del lavoro pratico e delle conoscenze professionali in alcune professioni.

Non riuscita delle procedure di qualificazione e rispettive conseguenze

- Il superamento della procedura di qualificazione al primo tentativo varia a seconda della professione di tirocinio, del cantone, così come delle caratteristiche delle persone in formazione e delle aziende. Tuttavia, dopo le ripetizioni, quasi tutte le persone in formazione che sostengono gli esami finali superano la procedura di qualificazione.

Continua a pagina 2 →

- Le professioni che presentano elevati tassi di non riuscita nelle procedure di qualificazione si contraddistinguono da un accumulo di fattori di rischio. Presentano una percentuale superiore alla media di persone in formazione (di sesso maschile) più deboli a livello scolastico con background migratorio, una qualità di formazione tendenzialmente inferiore e un'impostazione del lavoro pratico che aumenta le probabilità di non riuscita.
- Le persone che non superano la procedura di qualificazione spesso più tardi non esercitano un'attività lavorativa né sono in formazione e in media percepiscono un reddito inferiore.

Procedure di qualificazione digitali e intelligenza artificiale

- I progressi tecnologici nell'ambito delle procedure di qualificazione digitali e dell'intelligenza artificiale (IA) possono influenzare lo sviluppo, lo svolgimento e la valutazione delle procedure di qualificazione e stimolano la discussione relativa ad approcci innovativi agli esami.
- L'impiego delle procedure di qualificazione digitali e dell'IA va considerato in modo differenziato tra le singole professioni. Questo può contribuire a strutturare le procedure di qualificazione in modo più vicino alla realtà, economico e inclusivo, solleva tuttavia anche domande per quanto riguarda l'attuazione dell'orientamento alle competenze operative, l'accesso a hardware e software adeguati, l'uso improprio dell'IA e la sicurezza dei dati.

Il sistema di milizia delle perite e dei periti d'esame sotto pressione

- Le perite e i periti d'esame (PEX) sono le persone chiave per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione delle procedure di qualificazione. Ogni anno, un grande numero di PEX viene coinvolto per esaminare nell'ambito delle procedure di qualificazione oltre 70 000 persone in formazione in tutta la Svizzera.
- Le perite e periti d'esame sono parte del sistema svizzero di milizia che deve far fronte a problemi di reclutamento di nuove leve sempre maggiori. Singole professioni riscontrano sempre più difficoltà a trovare un numero sufficiente di PEX qualificati. Ciò può compromettere la qualità delle procedure di qualificazione e richiede ai partner di trovare soluzioni congiunte.

Proposta di riferimento bibliografico:

Graf, L.; Aeschlimann, B.; Hänni, M.; Kriesi, I.; Neumann, J.; Pusterla, F.; Schwenner, J. & Strebel, A. (2024). La procedura di qualificazione sul banco di prova. Rapporto sulle tendenze Osservatorio svizzero per la formazione professionale OBS SUFFP n° 6. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
2	LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IN BREVE	6
3	L'ARCHITETTURA DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE: ELEMENTI E LA LORO IMPORTANZA PER LA RIUSCITA DEGLI ESAMI	10
4	LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IN CIFRE: CHI LA SUPERA, CHI NO E CHE COSA ACCADE DOPO?	15
5	NUOVE TECNOLOGIE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE: ESAMI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE	23
6	IL SISTEMA DI MILIZIA STA CAMBIANDO: IL FUTURO DELLE PERITE E DEI PERITI D'ESAME NELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE	28
7	DISCUSSIONE: SFIDE E AMBITI DI INTERVENTO	33
	LETTERATURA	36
	OSSERVAZIONI	38
	ABBREVIAZIONI	39

1 INTRODUZIONE

Le procedure di qualificazione corrispondono agli esami finali di tirocinio di una volta e devono essere sostenuti al termine di un apprendistato per poter ottenere l'attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione pratica (CFP). La procedura di qualificazione designa pertanto «tutte le procedure che permettono di stabilire se una persona possiede le competenze definite nell'ordinanza sulla formazione professionale di base».¹

Le procedure di qualificazione adempiono a una serie di funzioni importanti.² Servono a valutare le prestazioni e mirano a garantire che le persone in formazione abbiano acquisito le competenze operative necessarie e siano in grado di esercitare una professione. Le procedure di qualificazione legittimano la distinzione e la delimitazione di cicli di studio diversi e contribuiscono a garantire la qualità delle formazioni e a mantenere elevati gli standard formativi. Inoltre, regolano e autorizzano l'accesso alle professioni e a conseguire determinate posizioni sul mercato del lavoro e nella società. Per assolvere queste funzioni le procedure di qualificazione devono soddisfare una serie di criteri d'eccellenza. Ad esempio, devono essere valide e misurare se apprendiste e apprendisti hanno acquisito le competenze professionali necessarie stabilite dall'ordinanza sulla formazione professionale di base. In aggiunta, attraverso uno sforzo complessivo ragionevole per tutte le persone coinvolte e a condizioni comparabili per tutte le persone in formazione, dovrebbero fornire risultati affidabili e privi di errori, che non siano soggettivamente distorti.

Una peculiarità delle procedure di qualificazione sta nel fatto che mirano a riflettere non solo le competenze trasmesse in un contesto «classico» di scuola professionale, bensì anche le competenze operative che vengono acquisite nell'ambito di corsi interaziendali e soprattutto nelle aziende. Dato che il mondo del lavoro e il mondo professionale sono soggetti a un cambiamento costante, le procedure di qualificazione devono essere regolarmente verificate e adeguate in modo da soddisfare al meglio le loro funzioni centrali.

Alla luce di queste premesse si possono identificare quattro sfide principali per le procedure di qualificazione che sono oggetto di discussioni nella pratica, nei media, nella politica della formazione e nella ricerca:

1. l'impostazione specifica delle procedure di qualificazione,
2. i tassi di non riuscita parzialmente elevati,
3. la crescente digitalizzazione e il crescente uso dell'intelligenza artificiale (IA), che influiscono sull'impostazione e sullo svolgimento delle procedure di qualificazione,
4. la disponibilità di un numero sufficiente di perite e periti d'esame.

L'**impostazione** specifica delle procedure di qualificazione è oggetto di ampie discussioni, almeno dal periodo della pandemia di coronavirus quando determinate parti delle procedure di qualificazione sono state temporaneamente sospese. In svariati settori e professioni sorge la questione riguardante la scelta giusta dei tipi d'esame o se occorre una riforma o una valutazione di singole componenti delle procedure di qualificazione e il rispettivo possibile legame con la (non) riuscita delle procedure di qualificazione. In più, alcune professioni di tirocinio presentano elevati **tassi di non riuscita** cui i media rivolgono ripetutamente la loro attenzione.³⁻⁵ Finora la ricerca si è poco chinata sui motivi degli elevati tassi di insuccesso in singole professioni. Vengono messe in discussione, per esempio, differenze tra le professioni per quanto riguarda la composizione delle persone in formazione, la qualità media della formazione e l'impostazione delle procedure di qualificazione.

La crescente **digitalizzazione** di metodi di insegnamento, di processi di apprendimento e di lavoro nonché gli sviluppi nell'ambito dell'**IA** si ripercuotono sull'impostazione e sullo svolgimento delle procedure di qualificazione. Le esperienze maturate durante la pandemia di coronavirus hanno dato a questo sviluppo un ulteriore impulso, inducendo a riflettere maggiormente sui potenziali approcci agli esami digitali, ora già implementati per alcune professioni.^{6,7} Al contempo, in seguito al rapido sviluppo e alla diffusione dell'IA, lo svolgimento di procedure di qualificazione innovative ed efficaci si rivela essere una grande sfida.

La quarta sfida è legata al fatto che nella formazione professionale le procedure di qualificazione vengono svolte con l'ausilio di perite e **periti d'esame (PEX)**. Si tratta di professioniste e professionisti esperti e attivi che si mettono a disposizione per svolgere questo compito a titolo accessorio. Lo svolgimento e la qualità delle procedure di qualificazione poggiano quindi sul sistema di milizia, messo alla prova dalla crescente pressione a livello di lavoro e di costi e della società, che tende all'individualismo. Ciò solleva la questione di come rafforzare in futuro il ruolo delle perite e dei periti d'esame affinché possano continuare a svolgere in modo soddisfacente questa loro funzione di centrale importanza.

Il presente rapporto sulle tendenze affronta queste sfide. Il capitolo 2 chiarisce i termini più importanti sul tema delle procedure di qualificazione e spiega quali sono i criteri necessari per svolgere buoni esami. Nei capitoli 3 e 4 sono trattati vari aspetti legati alla non riuscita delle procedure di qualificazione. Il capitolo 3 esamina la questione su quale ruolo gioca l'impostazione delle procedure di qualificazione per il tasso di non riuscita specifico a determinate professioni. Il capitolo 4 analizza il ruolo che rivestono caratteristiche individuali delle persone in formazione e la qualità della formazione in azienda. Inoltre, questo capitolo si dedica alle differenze tra le professioni e i Cantoni e analizza in quale misura apprendiste e apprendisti che non hanno superato una procedura di qualificazione, alcuni anni dopo sono toccati da svantaggi a livello di formazione e di stipendio. Il capitolo 5 si occupa degli sviluppi tecnologici e tratta potenzialità e rischi delle procedure di qualificazione digitali e dell'IA. Il capitolo 6 illustra il ruolo delle e dei periti d'esame nel sistema di milizia e presenta riflessioni su come si può garantire la loro disponibilità. Il rapporto sulle tendenze si conclude con una discussione e formula raccomandazioni.

2 LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IN BREVE

In breve

- La procedura di qualificazione di regola è composta dagli elementi conoscenze professionali, cultura generale, lavoro pratico e note dei luoghi di formazione nonché, in opzione, da un esame parziale svolto nel secondo anno di apprendistato.
- Questi elementi vengono esaminati a livello orale, scritto o pratico.
- Il lavoro pratico può essere standardizzato e specifico per tutte le persone in formazione, oppure individuale e adattato al contesto aziendale. In entrambi i casi viene valutato da perite e periti d'esame.
- Gli elementi che rappresentano una nota determinante devono essere conclusi con una nota sufficiente per superare complessivamente la procedura di qualificazione e non possono essere compensati con le note di altri elementi.
- Gli esami finali di cultura generale, conoscenze professionali e lavoro pratico hanno luogo in modo ravvicinato al termine dell'ultimo anno di apprendistato. Le note dei luoghi di formazione sono calcolate sull'intero percorso dell'apprendistato, l'esame parziale viene sostenuto al termine del secondo anno di apprendistato. In caso di non riuscita sono ammesse due ripetizioni.
- Per soddisfare le esigenze in materia di qualità, la procedura di qualificazione si orienta a criteri d'eccellenza.

Il termine procedura di qualificazione ha sostituito il termine esami finali di tirocinio. Si riferisce a tutte le procedure nell'ambito della formazione professionale di base volte a determinare se le persone in formazione hanno le competenze richieste dalla rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base. La procedura di qualificazione contribuisce a garantire la qualità delle formazioni, a confermare l'idoneità delle persone esaminate al mercato del lavoro e a ulteriori formazioni nonché a mantenere i vari standard relativi alle diverse professioni. Lo svolgimento delle procedure di qualificazione è un compito che viene assunto congiuntamente dal Cantone o dalla commissione cantonale per la pro-

cedura di qualificazione, dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml), dalle scuole professionali e dalle aziende. Dal canto loro, le persone in formazione dimostrano di disporre delle competenze operative professionali necessarie e di saperle applicare nelle situazioni lavorative quotidiane.⁸

Struttura

La procedura di qualificazione è composta da vari elementi (cfr. figura 1) specificati dalla Confederazione tramite guide orientative. Nell'ambito dello sviluppo professionale, le oml dispongono di un determinato margine di manovra nella definizione delle procedure di qualificazione⁸; per questo l'impostazione varia a seconda della professione.

Gli elementi delle procedure di qualificazione comprendono le **conoscenze professionali** e la **cultura generale**, per le quali si esaminano contenuti insegnati nella scuola professionale, valutati dal corpo insegnante. Un ulteriore ambito della qualificazione di centrale importanza è il **lavoro pratico**, che esamina contenuti aziendali e competenze operative. Il lavoro delle persone in formazione viene valutato da almeno due perite e periti d'esame (cfr. capitolo 6), che ricevono l'incarico da parte dell'Ufficio cantonale o dalla commissione d'esame.

Per alcune professioni esistono anche **esami parziali** svolti durante l'apprendistato e per i quali le perite e i periti d'esame valutano contenuti aziendali. Vengono ad aggiungersi di regola le **note dei luoghi di formazione**, che in quanto note preliminari confluiscono nella nota complessiva. Sono composte dalle note della pagella semestrale delle materie professionali e inoltre, facoltativamente, dalle note dei corsi interaziendali e dell'azienda di tirocinio. La media ponderata delle note di tutti gli elementi della procedura di qualificazione costituisce la nota complessiva della procedura di qualificazione.

Forme d'esame

I singoli elementi della procedura di qualificazione possono essere esaminati in svariato modo. Le forme d'esa-

Figura 1: la procedura di qualificazione e i suoi elementi

Fonte: rappresentazione semplificata basata sulla figura 12 del manuale PEX⁹.

me sono rappresentati nella parte inferiore della figura 1. A seconda della professione, le conoscenze professionali sono esaminate oralmente, per iscritto o attraverso una combinazione di queste due forme. La cultura generale prevede, oltre alle note dei luoghi di formazione, un esame finale scritto e un lavoro di approfondimento scritto, per il quale è prevista anche una presentazione orale.

Una caratteristica particolare della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base è costituita dal lavoro pratico che viene svolto in quanto lavoro pratico predefinito o individuale e di regola completato da una discussione tecnica riguardante il lavoro. Per il lavoro pratico prestabilito (LPP), l'impostazione concreta dei compiti viene definita dall'oml responsabile e di regola è uguale per tutte le apprendiste e tutti gli apprendisti di una professione. Il LPP viene svolto contemporaneamente per tutte le persone, in un luogo centrale, per esempio nel centro di formazione dell'oml, oppure decentralizzato nell'azienda formatrice.¹⁰ Anche l'esame parziale facoltativo precedente viene svolto sotto forma di un LPP.

Il lavoro pratico individuale (LPI) invece è definito specificamente per ogni persona in formazione e viene realizzato nell'azienda formatrice nell'ambito di un lavoro da svolgere in azienda. I contenuti sono determinati dalla persona formatrice e dalla persona in formazione e sottoposti per approvazione al team PEX attribuito. Processo o prodotto, documentazione, presentazione e discussione tecnica vengono valutati dalle perite e dai periti d'esame con il coinvolgimento della persona formatrice.¹⁰

Elementi della procedura di qualificazione esaminati più frequentemente

L'ordinanza sulla formazione professionale di base della rispettiva professione definisce la combinazione e la ponderazione dei singoli elementi della procedura di qualificazione. Per la maggior parte delle professioni la procedura di qualificazione è composta da quattro elementi e comprende il lavoro pratico, le conoscenze professionali, la cultura generale e le note dei luoghi di formazione. Le professioni restanti verificano meno o più di quattro elementi della procedura di qualificazione. L'elemento conoscenze professionali non è oggetto della procedura di qualificazione in tutte le professioni, lo stesso vale per l'esame parziale. Alcune poche professioni dispongono di disposizioni specifiche alla professione, che servono a esaminare competenze supplementari specifiche alla professione.

Calcolo delle note e criteri per il superamento dell'esame

I singoli elementi della procedura di qualificazione e le rispettive note possono essere ponderate liberamente, ad eccezione della cultura generale che confluisce nella nota complessiva per almeno il 20 per cento. L'ordinanza sulla formazione professionale di base regola il calcolo della nota complessiva in base alle note parziali e i cosiddetti criteri di superamento dell'esame. Questi sono i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per superare la procedura di qualificazione. In tale contesto,

gli elementi della procedura di qualificazione concepiti come note determinanti costituiscono una regola importante.¹¹

Le note determinanti sono le note minime necessarie per superare la procedura di qualificazione e devono essere pari almeno alla nota 4.0. Non possono essere compensate con altre note. Di conseguenza, una nota determinante insufficiente porta alla non riuscita della procedura di qualificazione, anche nel caso in cui la nota complessiva della procedura di qualificazione fosse matematicamente sufficiente. Le note determinanti evidenziano pertanto la particolare importanza di un elemento della procedura di qualificazione per l'esercizio della professione. In linea di principio, tutti gli elementi della procedura di qualificazione possono essere concepiti come note determinanti; tuttavia, quasi sempre solo il lavoro pratico costituisce una nota determinante¹.

Evoluzione temporale

La figura 2 mostra la periodicità della procedura di qualificazione utilizzando l'esempio di un apprendistato quadriennale. La procedura di qualificazione comprende tutto il periodo di apprendistato poiché le **note dei luoghi di formazione** sono composte dalle note parziali attribuite in modo continuativo. L'**esame parziale** facoltativo svolto sotto forma di un LPP ha luogo prima degli esami finali veri e propri di fine apprendistato, ossia verso la fine del secondo anno di apprendistato sia per gli AFC triennali che quadriennali (eccezione: Falegname AFC).

La maggior parte degli elementi viene esaminata invece durante gli ultimi mesi della formazione. Gli esami finali orali e scritti di **conoscenze professionali** e di **cultura generale** sono svolti nell'arco di alcuni giorni o alcune settimane nella primavera dell'ultimo anno di apprendistato. Il **lavoro pratico**, con discussione tecnica facoltativa, di regola viene dato e valutato nello stesso periodo. Il lavoro svolto nell'ambito del LPI, che può richiedere fino a 120 ore, normalmente dura più a lungo di quello realizzato all'interno del LPP e inizia molto prima durante l'apprendistato.

La partecipazione alla procedura di qualificazione è obbligatoria per tutte le persone in formazione. Di regola, la rispettiva iscrizione viene fatta tramite l'autorità cantonale o la commissione d'esame. Tutte le note degli elementi della procedura di qualificazione vengono raccolte dalla direzione cantonale degli esami e/o dalla vigilanza del tirocinio, che trasmettono e controllano il risultato complessivo. L'annuncio dei risultati e l'allestimento del certificato delle note si effettuano in giugno o luglio.

Chi non supera la procedura di qualificazione deve ripetere tutti gli elementi insufficienti. Le persone ripetenti possono frequentare la scuola professionale fino alla ripetizione della procedura di qualificazione. Le aziende formatrici non sono però nell'obbligo di continuare a impiegare le persone in formazione durante questo periodo. Una ripetizione è possibile anche senza contratto di tirocinio. A chi non supera la procedura di qualificazione al primo tentativo è consentito un massimo di due ripetizioni. Le ripetizioni non devono comportare alcun lavoro aggiuntivo per gli attori e le attrici responsabili. Pertanto, spesso hanno luogo l'anno successivo insieme agli esami regolari. Alcuni Cantoni tuttavia svolgono le ripetizioni di esami anche ogni sei mesi.

Figura 2: evoluzione temporale della procedura di qualificazione con esame finale per un apprendistato quadriennale

Criteri d'eccellenza

Le procedure di qualificazione sono «buone», se soddisfano al meglio le funzioni¹² menzionate nell'introduzione. Per valutarne la qualità si applicano criteri d'eccellenza durante lo sviluppo, lo svolgimento e la valutazione delle procedure di qualificazione. Nel presente rapporto si distingue tra cinque criteri centrali d'eccellenza, che possono essere trovati anche nella letteratura di rilievo sulla formazione professionaleⁱⁱ relativa a questo tema.^{14, 15}

- **Validità: l'esame valuta ciò che deve essere valutato e nient'altro.** Ciò significa per esempio che sono esaminate solo le competenze operative definite nell'ordinanza sulla formazione professionale di base della rispettiva professione.
- **Affidabilità: l'esame e i risultati dell'esame vengono determinati in modo sicuro e accurato, vale a dire senza errori di valutazione.** Per esempio, le prestazioni mostrate dalle persone in formazione vengono valutate in modo uniforme in base a standard di valutazione precedentemente stabiliti.
- **Oggettività: l'esame e i risultati dell'esame vengono valutati in modo oggettivo.** Ciò significa che la valutazione delle prestazioni non dipende dalla persona che valuta o dal software.
- **Economicità: l'esame è applicabile in modo semplice ed efficiente.** Non necessita di risorse eccessive in termini di tempo, materiale, finanze o personale.

- **Eque opportunità (fairness): le condizioni d'esame sono possibilmente uguali ed eque per tutte le persone esaminate.**¹⁴ I risultati non comportano alcuno svantaggio sistematico dovuto per esempio all'etnia, all'origine regionale o a bisogni pedagogici speciali.ⁱⁱⁱ

Idealmente, la procedura di qualificazione è quindi valida e misura effettivamente ciò che deve essere misurato, fornisce risultati affidabili e privi di errori che non sono soggettivamente distorti, implica un impegno complessivo ragionevole per tutte le persone coinvolte e condizioni comparabili per tutte le persone esaminate.

I criteri d'eccellenza possono influenzarsi a vicenda: per esempio, l'affidabilità e l'oggettività sono prerequisiti per la validità. I criteri devono essere ponderati in ogni singolo caso, poiché tra di loro possono sorgere conflitti contrastanti a livello degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda l'economicità. Qualora le risorse disponibili fossero limitate, potrebbe rivelarsi necessario prevedere riduzioni a livello dei criteri.

3 L'ARCHITETTURA DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE: ELEMENTI E LA LORO IMPORTANZA PER LA RIUSCITA DEGLI ESAMI

In breve

- L'impostazione degli esami è decisiva per la loro qualità e ha un influsso anche sui risultati degli esami delle persone in formazione.
- Secondo un'analisi delle procedure di qualificazione nel Canton Berna emerge che gli elementi delle procedure di qualificazione presentano tassi molto diversi di note insufficienti: mentre oltre il 16 per cento non supera le conoscenze professionali, solo l'1 per cento ha note dei luoghi di formazione insufficienti.
- Nella maggior parte dei casi la procedura di qualificazione non viene superata a causa del lavoro pratico. Anche se solo una persona in formazione su venticinque ottiene una nota insufficiente, il lavoro pratico rappresenta una nota determinante in quasi tutte le professioni e deve obbligatoriamente essere sufficiente per superare la procedura di qualificazione.
- Complessivamente, le persone in formazione in professioni che prevedono un lavoro pratico individuale superano significativamente più spesso la procedura di qualificazione rispetto alle persone in formazione in professioni che prevedono un lavoro pratico prestabilito.
- Per la futura impostazione delle procedure di qualificazione occorre tener conto se l'attuale prassi in materia di esami soddisfa i requisiti di qualità o se sono necessari adeguamenti. In tale contesto, vista la loro elevata importanza per le quote di riuscita, occorre prestare particolare attenzione al lavoro pratico e alle conoscenze professionali.

Come si svolgono gli esami e perché?

L'impostazione delle procedure di qualificazione è oggetto di intense discussioni nell'ambito delle revisioni delle professioni, ma anche a livello interprofessionale. Ci si chiede per esempio se gli esami finali scritti sulle

conoscenze professionali e la cultura generale sono effettivamente sensati o se per verificare le competenze di rilievo delle persone in formazione bastano gli altri elementi delle procedure di qualificazione.¹⁷ Un aspetto importante sollevato nelle discussioni sull'impostazione delle procedure di qualificazione è il modo in cui gli elementi delle procedure di qualificazione sono correlati al superamento degli esami, ossia se determinati elementi delle procedure di qualificazione sono associati a tassi sensibilmente elevati di non riuscita. Sinora mancano analisi sistematiche in merito. Questo capitolo è pertanto dedicato alla domanda sul ruolo che svolgono i singoli elementi delle procedure di qualificazione e i tipi d'esame nel non superamento della procedura di qualificazione. Le risposte sono fornite da un'analisi di dati completi sulle procedure di qualificazione nel Canton Berna, descritta più dettagliatamente nel riquadro «Dati e metodi».

Non tutti gli elementi delle procedure di qualificazione sono presenti in tutte le professioni. La figura 3 mostra per quante professioni (blu) e persone in formazione (verde) è applicato un elemento della procedura di qualificazione. La cultura generale è oggetto di esame per tutte le professioni; tuttavia, il tasso del 93 per cento dimostra che non tutte le persone in formazione vengono esaminate in questo ambito. Sono escluse le persone in formazione che svolgono la maturità professionale integrata o attestano una formazione preliminare, come un diploma di tirocinio o una maturità, e sono quindi dispensate dalle lezioni di cultura generale.

Tutte le professioni eccetto due effettuano la valutazione attraverso il lavoro pratico, fatto che corrisponde però solo per l'82 per cento delle persone in formazione, perché per le professioni Impiegata/Impiegato di commercio AFC e Assistente d'ufficio CFP, nel periodo d'esame le competenze operative vengono valutate in altro modo.

Le discrepanze tra le professioni e le persone in formazione sono notevolmente inferiori per quanto riguarda le conoscenze professionali e le note dei luoghi di formazione, che rappresentano un elemento della procedura di qualificazione per oltre il 90 per cento di tutte le professioni e persone in formazione. L'esame parziale, che verifica a livello pratico le competenze professionali

Figura 3: percentuale delle professioni e delle persone in formazione per elemento della procedura di qualificazione esaminato

Fonte: dati procedure di qualificazione Canton Berna 2018–2023, escluso l'anno scolastico 2020 (coronavirus); calcoli propri.

generali di base della formazione, viene svolto per sole 24 su 220 professioni. Dato però che si tratta di professioni importanti come quelle di Impiegata/Impiegato di commercio AFC, Elettronica/Elettronico AFC, Polimec-

canica/Polimeccanico AFC, risulta che almeno un quarto di tutte le persone in formazione sostiene un esame parziale.

Dati e metodi

Le analisi presentate in questo capitolo si basano su dati amministrativi dell'Ufficio delle scuole medie superiori e della scuola professionale del Canton Berna. Comprendono tutte le persone in formazione che hanno svolto un apprendistato duale regolare in un'azienda formatrice nel Canton Berna e che tra il 2018 e il 2023 hanno partecipato per la prima volta alla procedura di qualificazione o l'hanno ripetuta. Complessivamente, le analisi poggiano su circa 36 745 risultati delle procedure di qualificazione. Sono stati analizzati in modo trasversale il superamento delle procedure di qualificazione e le note delle persone in formazione negli anni 2018–2023. Non è stato preso in considerazione l'anno 2020, segnato dalla pandemia di coronavirus, dato che, eccezionalmente, per le conoscenze professionali e la cultura generale non si sono tenuti gli esami finali. Sono state escluse inoltre le persone in formazione che all'inizio dell'apprendistato avevano più di 25 anni o che non svolgevano un apprendistato duale regolare. A livello statistico si è tenuto conto di fattori quali il sesso, la cittadinanza, la professione ecc.

Una descrizione dettagliata dei metodi e dei dati si trova nell'allegato online pubblicato sul sito web della SUFFP «OBS SUFFP Rapporto sulle tendenze».

Elementi delle procedure di qualificazione e ruolo delle note determinanti per superare la procedura di qualificazione

Secondo la figura 4, la percentuale di note insufficienti nei singoli elementi della procedura di qualificazione oscilla per tutte le professioni nel periodo oggetto dell'analisi tra circa il 16 per cento per le conoscenze professionali e poco meno dell'1 per cento per le note dei luoghi di formazione. Le percentuali di note insufficienti dell'esame parziale (3%), del lavoro pratico (4%) e della cultura generale (11%) si collocano nel mezzo. La percentuale di note insufficienti nelle conoscenze professionali, superiore al 16 per cento, sembra a prima vista molto elevata. Tuttavia, è piuttosto raro che in questo ambito le note insufficienti siano la causa della non riuscita della procedura di qualificazione. Una percentuale significativa del 13 per cento delle persone in formazione con una nota insufficiente nelle conoscenze professionali supera la procedura di qualificazione (parte gialla della barra). Viene ad aggiungersi il 3 per cento delle persone in formazione che avrebbero potuto compensare la loro nota insufficiente, ma che non superano la procedura di qualificazione a causa di altre note insufficienti o di una nota complessiva insufficiente (parte arancione della barra). Quasi l'1 per cento delle persone in formazione non riesce a compensare la nota insufficiente poiché nella loro professione le conoscenze professionali costituiscono una nota determinante (parte rossa della barra).

Figura 4: percentuale di persone in formazione con note insufficienti nei rispettivi elementi della procedura di qualificazione

Fonte: dati sulle procedure di qualificazione nel Canton Berna 2018–2023, escluso l'anno d'esame 2020 (coronavirus); calcoli propri, valori arrotondati.

Una parte piuttosto consistente delle persone in formazione, ossia l'11 per cento, non supera l'esame di cultura generale (totale della barra). Tuttavia, dato che non rappresenta una nota determinante (manca la parte rossa della barra), il 9 per cento delle persone in formazione riesce a compensare prestazioni insufficienti con le note di altri elementi (parte gialla della barra). Solo il 2 per cento delle persone non supera una procedura di qualificazione anche a causa di una nota insufficiente nella cultura generale (parte arancione della barra). Per quanto riguarda il lavoro pratico, le note insufficienti non possono quasi mai essere compensate. Infatti, per il 90 per cento delle persone in formazione questo elemento della procedura di qualificazione costituisce una nota determinante. Di conseguenza, con una prestazione insufficiente in questo ambito quasi sempre la procedura di qualificazione non viene superata (parte rossa della barra), anche se complessivamente la percentuale di persone in formazione con una nota insufficiente nel lavoro pratico (4%) è esigua (totale della barra). Se non viene superato, nella maggior parte delle professioni l'esame parziale deve essere ripetuto e superato prima dell'inizio degli esami finali di tutti gli elementi della procedura di qualificazione. Pertanto, non si osservano bocciature della procedura di qualificazione a causa di una nota determinante nell'esame parziale (nessuna parte rossa nella barra). Una nota insufficiente può verificarsi solo nelle professioni per le quali l'esame parziale non deve essere necessariamente superato con una nota sufficiente; per questo motivo la percentuale di persone insufficienti è nel complesso solo del 3 per cento. Nell'1 per cento dei casi una nota insufficiente comporta la bocciatura della procedura di qualificazione

(parte arancione della barra), mentre nel 2 per cento può essere compensata (parte gialla della barra). Da questi risultati emerge che la nota del lavoro pratico, in quanto nota determinante, spesso si rivela decisiva per la riuscita o meno della procedura di qualificazione. Le note insufficienti nelle conoscenze professionali sono al secondo posto in quanto (co)responsabili di un non superamento della procedura di qualificazione. Gli altri elementi della procedura di qualificazione (cultura generale, nota dei luoghi di formazione ed esame parziale) sono meno determinanti a tale riguardo. Per questo, nella fase successiva verranno esaminati più da vicino i tipi d'esame nel lavoro pratico e l'esame sulle conoscenze professionali.

La riuscita della procedura di qualificazione varia a seconda dei tipi d'esame

Il lavoro pratico e le conoscenze professionali, che portano il più frequentemente a un non superamento della procedura di qualificazione, possono essere verificati in vario modo. Innanzitutto, occorre verificare se esistono differenze tra il lavoro pratico individuale (LPI) e il lavoro pratico prestabilito (LPP). Circa un terzo delle persone in formazione svolge il lavoro pratico sotto forma di un LPI, circa due terzi come LPP. Il LPP è standardizzato, luogo, orario e compiti da risolvere sono uguali per tutte le apprendiste e tutti gli apprendisti. Questo aumenta la comparabilità, il che dovrebbe essere utile per alcune professioni che presentano processi e prodotti standardizzati nella procedura di qualificazione. Dato che il LPP è definito insieme all'azienda formatrice, si rivela un tipo

Figura 5: percentuale di persone in formazione con note insufficienti nel lavoro pratico, suddivisa secondo LPI e LPP

Guida alla lettura: nelle professioni con LPP un totale di quasi il 6 per cento delle persone in formazione presenta una nota insufficiente che quasi sempre, ossia per il 5 per cento di loro, porta al non superamento della procedura di qualificazione (parte rossa della barra) poiché si tratta di una nota determinante. Anche nei pochi casi per i quali il LPP non costituisce una nota determinante, la nota insufficiente a volte può comportare una bocciatura (parte arancione della barra) o può essere compensata (parte gialla della barra). «N» indica il numero di casi tra i dati che sono stati inclusi nelle analisi.

Fonte: dati sulle procedure di qualificazione nel Canton Berna 2018–2023, escluso l’anno 2020 (coronavirus); calcoli propri, valori arrotondati.

d’esame particolarmente adatto nelle professioni sociali, creative e artigianali, oppure se richiesto da requisiti specifici alla professione, materiale/infrastruttura o risorse umane, finanziarie o di dispendio di tempo.¹¹ In molti casi, è probabile che il maggiore margine di manovra a livello di LPP vada a vantaggio delle persone in formazione, poiché possono avere voce in capitolo nella determinazione del compito, hanno più tempo per realizzarlo e perché nella valutazione, oltre alle due persone che svolgono il ruolo di perita o perito d’esame, viene coinvolta la persona formatrice. Ciò permette di creare un contesto aziendale conosciuto.

La figura 5 mostra la percentuale complessiva di persone in formazione con note insufficienti nel LPP o nel LPI nelle otto professioni principali, combinata alla caratteristica della nota determinante nonché al superamento o meno della procedura di qualificazione. Emerge che, con un totale di quasi il 6 per cento, la percentuale di note insufficienti delle persone in formazione con un LPP è significativamente più elevata rispetto a quelle con un LPI (2%). Ci sono inoltre grandi differenze tra le professioni in entrambi i casi: con installatrici elet-

trici/installatori elettricisti che mostrano una percentuale significativamente superiore alla media di note insufficienti nel loro LPP e informatiche/informatici nel loro LPI. Dato che il lavoro pratico di regola costituisce una nota determinante, le note insufficienti in entrambi i tipi d’esame hanno un impatto decisivo sulla riuscita complessiva della procedura di qualificazione (parti rosse della barra).

Occorre inoltre analizzare più attentamente anche il tipo d’esame relativo alle conoscenze professionali, poiché questo elemento della procedura di qualificazione presenta numerose note insufficienti. Le conoscenze professionali sono oggetto d’esame scritto e orale per circa la metà delle persone in formazione del Canton Berna, di cui per quasi un terzo esclusivamente in forma scritta e per circa un quarto in forme variabili, per esempio scritta e/o orale, in combinazione con le note dei luoghi di formazione. Le percentuali di persone in formazione con note insufficienti sono del 17 per cento (scritto e orale), del 16 per cento (solo scritto) e del 13 per cento (variabile). In tale contesto occorre tuttavia tener conto del fatto che i tipi d’esame variano a seconda delle pro-

fessioni e che le professioni presentano notevoli differenze nella rispettiva composizione delle persone in formazione. Se si considera che le donne, le persone in formazione con cittadinanza svizzera o che svolgono una maturità professionale integrata superano più spesso l'esame delle conoscenze professionali, a seconda del tipo d'esame le differenze nelle percentuali di riuscita delle procedure di qualificazione scompaiono in gran parte. Il tipo d'esame specifico delle conoscenze professionali riveste così un ruolo piuttosto subordinato per il tasso relativamente elevato di note insufficienti.

Impostazione delle procedure di qualificazione: le conoscenze professionali e il lavoro pratico al centro della discussione

L'impostazione delle procedure di qualificazione è oggetto di intense discussioni da parte dei partner della formazione professionale. Da un lato, diversi attori e diverse attrici sono favorevoli a indirizzare maggiormente gli elementi della procedura di qualificazione e i tipi d'esame verso un orientamento alle competenze operative. D'altro lato, sono messi in dubbio il senso e l'economicità di singoli elementi, in particolare per quanto riguarda gli esami scritti delle conoscenze professionali e della cultura generale.

Le presenti analisi per il Canton Berna mostrano che gli esami delle conoscenze professionali comportano spesso note insufficienti. Rinunciare agli esami scritti potrebbe così sgravare molte persone in formazione. La questione cruciale è tuttavia se, complessivamente, nell'ambito delle procedure di qualificazione le conoscenze professionali vengono esaminate in modo adeguato. I risultati della ricerca dimostrano che le conoscenze professionali sono molto importanti per l'ulteriore carriera professionale delle persone in formazione.¹⁸ Un esame separato sulle conoscenze professionali non è necessario solo qualora la combinazione scelta di note dei luoghi di formazione e lavoro pratico consenta di valutare le conoscenze e le competenze professionali pertinenti in modo sufficientemente ampio e garantendo eque opportunità. Lo stesso vale per la cultura generale: non serve a fornire un'abilitazione immediata alla professione, ma fornisce le basi per svariati ambiti della vita e per l'apprendimento permanente. È raro che questo esame sia responsabile del non superamento di una procedura di qualificazione. Rinunciare a esami scritti potrebbe ridurre l'importanza della materia agli occhi delle persone in formazione e indebolire lo stimolo all'apprendimento.

Idealmente gli esami scritti sono impostati in modo tale da migliorare complessivamente la qualità della procedura di qualificazione. Questo è il caso per esempio quando non si possono esaminare in modo ottimale tutte le conoscenze e competenze di rilievo ed essi vengono a completare altri elementi d'esame a livello di contenuto e di metodo. La presente analisi non può rispondere in modo definitivo se e per quali professioni ciò sia il caso. A tal fine occorrerebbe esaminare a livello delle professioni in quale misura gli esami attuali soddisfano i criteri d'eccellenza e in quale misura esami ben concepiti possono contribuire alla procedura di qualificazione. L'elevato tasso di note insufficienti dimostra tuttavia che in generale è necessario analizzare la qualità dell'elemento conoscenze professionali della procedura di qualificazione. Va analizzato inoltre se le persone ricevono una formazione ottimale o se occorre migliorare in particolare l'insegnamento delle materie professionali. Occorre anche evidenziare il ruolo del lavoro pratico, che in quanto nota determinata comporta la bocciatura di molte persone in formazione. In tale contesto emergono notevoli differenze tra LPI e LPP. La decisione se svolgere un LPI o un LPP spesso dipende da necessità specifiche alla professione. Ciononostante, sorge la domanda se per le persone in formazione il LPP non sia più impegnativo del LPI, perché non implica compiti specifici all'azienda né la presenza di una persona formatrice dell'azienda e pertanto non rispecchia il contesto aziendale. Il risultato di un LPP dipende quindi maggiormente da quanto è adeguato all'esperienza operativa: apprendiste e apprendisti hanno per esempio potuto esercitarsi spesso con il compito in questione, o ancora, in azienda è stata utilizzata la terminologia specialistica richiesta durante l'esame? Tuttavia, il taglio individuale del LPI rende l'esame meno comparabile e oggettivo, per cui nella scelta tra LPP e LPI è necessario ponderare tra validità, eque opportunità e oggettività (cfr. capitolo 2). Considerazioni simili sulla qualità della procedura di qualificazione andrebbero fatte anche quando si applicano gli altri elementi della procedura di qualificazione e gli strumenti d'esame (e la rispettiva complessità come domande a risposta multipla, testo da completare con parole mancanti ecc.).

4 LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE IN CIFRE: CHI LA SUPERA, CHI NO E CHE COSA ACCADE DOPO?

In breve

- Regolarmente, i media riferiscono sugli elevati tassi di bocciatura della procedura di qualificazione in alcune professioni.
- In media al primo tentativo il 6 per cento delle persone in formazione non supera la procedura di qualificazione. Dopo ulteriori tentativi, la maggior parte di loro (99%) supera la procedura di qualificazione.
- Le persone in formazione con le seguenti caratteristiche hanno maggiori possibilità di superare la procedura di qualificazione al primo tentativo: donne, cittadinanza svizzera, livello secondario I con requisiti scolastici più elevati e azienda formatrice con una qualità di formazione più elevata.
- Sussistono grandi differenze tra le professioni per quanto riguarda il tasso di riuscita al primo tentativo. Inoltre, nelle professioni che presentano un alto tasso di non riuscita, tante persone in formazione lasciano l'attività già prima di iniziare la procedura di qualificazione.
- Le percentuali cantonali di riuscita riguardanti il primo tentativo della procedura di qualificazione variano considerevolmente e si attestano tra l'86 e il 99 per cento. Se si considerano le ripetizioni di esami, queste differenze si riducono a circa il 2 per cento.
- Con una percentuale superiore alla media, le persone in formazione che non superano la procedura di qualificazione spesso più tardi non esercitano un'attività lavorativa né sono in formazione e in media percepiscono un reddito inferiore.

In Svizzera, ogni anno circa 70 000 persone sostengono gli esami finali della formazione professionale duale. Come mostrato nella figura 6, in media a lungo termine circa il 93 per cento delle persone supera la procedura di qualificazione al primo tentativo. In tale contesto, nelle formazioni biennali con certificato federale di formazione pratica (CFP) il tasso di riuscita è leggermente superiore rispetto alle formazioni triennali e quadriennali con attestato federale di capacità (AFC). Nel tempo le cifre restano stabili, ad eccezione dell'anno della pande-

Figura 6: tasso di riuscita al primo tentativo della procedura di qualificazione, 2012–2022

Fonte: calcoli propri sulla base dei dati relativi alle analisi longitudinali nel settore della formazione (dati LABB) dell'Ufficio federale di statistica (UST).

mia 2020, quando parti della procedura di qualificazione non hanno potuto essere svolte.^{iv}

Per capire più da vicino chi non supera la procedura di qualificazione, di seguito l'analisi si concentra sulla traiettoria formativa di tutte le persone in formazione che nell'estate 2014 hanno iniziato per la prima volta una formazione professionale di base duale (coorte di entrata 2014; cfr. riquadro «Dati e metodi»). A tale scopo si mira a rispondere alle domande su come il tasso di non riuscita delle procedure di qualificazione differisca tra persone in formazione con caratteristiche diverse, formate in aziende che presentano una qualità diversa della formazione e provengono da diverse professioni e cantoni. Inoltre, la ricerca mira a rilevare se chi non supera la procedura di qualificazione o comunque non la supera al primo tentativo segue più tardi traiettorie formative e lavorative diverse. Tra le persone che hanno iniziato una formazione professionale di base nel 2014, circa il 90 per cento ha sostenuto gli esami finali entro cinque anni e, come lo illustra la figura 7, il 94 per cento di esse ha superato la procedura di qualificazione al primo tentativo. Il 90 per cento delle persone che non ha superato la procedura di qualificazione al primo tentativo ha fatto uso della possibilità di ripetere gli elementi non superati. Dopo una o due ripetizioni, il 99 per cento delle persone in formazione che ha sostenuto per la prima volta gli esami finali entro il 2019 ha superato la procedura di qualificazione (parte verde scuro e verde chiaro della barra).

Figura 7: decorso formativo in base alle caratteristiche delle persone in formazione

Nota: sono rappresentati i decorsi formativi delle persone in formazione della coorte di entrata 2014 che hanno sostenuto gli esami entro il 2019 (N = 48544). Fonte: calcolo proprio sulla base dei dati LABB dell'UST.

La riuscita della procedura di qualificazione differisce leggermente tra i diversi gruppi di persone in formazione, come illustrato dalla figura 7. Le donne, le persone con cittadinanza svizzera e le persone che hanno frequentato un tipo di scuola con esigenze più elevate al livello secondario I presentano un tasso di riuscita leggermente superiore al primo tentativo della procedura di qualificazione e un tasso di riuscita complessivo leggermente superiore rispetto agli uomini, alle persone senza cittadinanza svizzera e alle persone che al livello secondario I hanno frequentato un tipo di scuola con esigenze di base. Le persone che durante la formazione hanno vissuto uno scioglimento del contratto di tirocinio hanno minori probabilità di superare la procedura di qualificazione al primo tentativo e di superarla in generale rispetto alle persone che terminano l'apprendistato senza aver sciolto il contratto di tirocinio. Queste differenze tra i diversi gruppi di persone permangono se, mediante analisi multivariate (cfr. riquadro «Dati e metodi»), si considerano contemporaneamente tutte le caratteristiche rappresentate nella figura nonché altre caratteristiche, come il profilo richiesto dalla professione, il grado di standardizzazione della procedura di qualificazione, la grande regione e l'ambito professionale.^v

Il ruolo della qualità della formazione in azienda

Le aziende formatrici rivestono un ruolo centrale per la formazione e l'accompagnamento delle persone che svolgono una formazione professio-

Dati e metodi

Le analisi di questo capitolo si fondano sui dati longitudinali della statistica modernizzata sulla formazione dell'UST (dati LABB). Dapprima l'attenzione è rivolta alle traiettorie formative delle persone che nell'estate 2014 hanno iniziato per la prima volta la formazione professionale di base duale e hanno sostenuto la procedura di qualificazione entro il 2019 (N = 48544). In seguito, la ricerca si concentra sulla traiettoria formativa e lavorativa di persone in formazione con e senza bocciatura della procedura di qualificazione provenienti dalla coorte delle persone che nel 2018 hanno sostenuto per la prima volta la procedura di qualificazione nell'ambito della formazione professionale di base duale e che non dispongono di un diploma di formazione professionale di base precedente (N = 53908). Per analisi specifiche del ruolo dell'azienda formatrice si ricorre inoltre a un collegamento con i dati del quarto rilevamento sui costi-benefici della formazione professionale di base dal punto di vista delle aziende.²⁰ Una descrizione dettagliata dei metodi e dei dati si trova nell'allegato online pubblicato sul sito web della SUFFP «OBS SUFFP Rapporto sulle tendenze».

I fattori che possono influenzare il tasso di riuscita della procedura di qualificazione vengono dapprima rappresentati in modo grafico-descrittivo e in seguito verificati mediante analisi di regressione multivariate. Le analisi di regressione multivariate permettono di rilevare se una determinata caratteristica, per esempio l'origine sociale di una persona, comporta un nesso positivo o negativo a livello del tasso di riuscita della procedura di qualificazione nel caso in cui altre caratteristiche sono mantenute costanti.

nale duale. Idealmente, trasmettono ad apprendiste e apprendisti tutte le competenze operative elencate nelle ordinanze sulla formazione professionale di base e le sostengono durante la formazione. La qualità della formazione comprende aspetti come un ambiente di apprendimento idoneo e condizioni quadro adeguate, ma anche caratteristiche del processo di formazione, come una struttura adeguata dei compiti lavorativi o la qualità dell'assistenza e dell'accompagnamento delle persone in formazione. La qualità della formazione ha un influsso sulla capacità delle persone in formazione di acquisire le competenze operative necessarie per superare la procedura di qualificazione.^{21,22}

I risultati della presente analisi dimostrano che apprendiste e apprendisti che in azienda ricevono consegne più diversificate e possono lavorare in modo autonomo, per esempio cercando soluzioni proprie, superano la procedura di qualificazione leggermente più spesso rispetto a coloro che lavorano in aziende dove ciò non è sempre il caso. Inoltre, le persone che svolgono un apprendistato in grandi aziende, che di regola dispongono di molte risorse per la formazione, superano più spesso la procedura di qualificazione rispetto alle persone formate in aziende di piccole e medie dimensioni.^{23,24} Di conseguenza, le differenze tra le aziende formatrici fanno sì che persone in formazione nelle stesse professioni con caratteri-

stiche individuali simili presentano possibilità di riuscita della procedura di qualificazione disuguali. Dal punto di vista delle eque opportunità negli esami finali, questo fatto può essere oggetto di critiche. Si pone pertanto la domanda su come garantire che le aziende formatrici possano offrire una qualità elevata della formazione. Le condizioni quadro necessarie per una formazione di elevata qualità implicano che in tutte le aziende le persone responsabili della formazione professionale dispongano di tempo a sufficienza per la formazione delle persone e che sia loro garantito uno sgravio dagli altri compiti.²⁴ In particolare nelle piccole e medie aziende le persone responsabili della formazione professionale si trovano nella situazione scomoda di dover conciliare pressione produttiva ed esigenze formative.^{24,25}

Il tasso di riuscita varia notevolmente tra le professioni di tirocinio

In singole professioni, un numero significativamente inferiore di persone in formazione supera la procedura di qualificazione al primo tentativo rispetto alla media di tutte le professioni, come illustrato dalla figura 8. Anche il tasso di riuscita complessivo dopo la ripetizione è più esiguo della media per la maggior parte di queste

Figura 8: professioni con i tassi di riuscita della procedura di qualificazione più bassi al primo tentativo

Nota: sono rappresentate le dieci professioni con i tassi di riuscita più bassi rispetto alla media di tutte le professioni (N > 50 persone in formazione all'entrata). Sono rappresentati i tassi di riuscita della procedura di qualificazione al primo tentativo delle persone in formazione che hanno iniziato il rispettivo apprendistato nel 2014 e che hanno sostenuto la procedura di qualificazione per questa professione. Per alcune delle professioni rappresentate, il tasso di riuscita al primo tentativo varia leggermente di anno in anno o migliora leggermente nel tempo. In tutte le professioni rappresentate il tasso di riuscita era comunque significativamente sotto la media anche nel 2022. Fonte: calcoli propri sulla base dei dati LABB dell'UST.

professioni. Tali grandi differenze tra le professioni in materia di riuscita della procedura di qualificazione fanno sorgere la domanda se, indipendentemente dalla professione scelta, tutte le apprendiste e tutti gli apprendisti abbiano le stesse opportunità di superare la procedura di qualificazione. Inoltre, le bocciature rappresentano un peso enorme per le persone interessate. Tra l'altro, elevati tassi di non riuscita rappresentano una sfida anche per le professioni e i settori stessi. Mettono in pericolo la reputazione della professione e possono aggravare le situazioni di carenza di manodopera qualificata. Infatti, alcune professioni che hanno tassi di non riuscita alti sperimentano anche numerose interruzioni della formazione. Lo illustra la figura 9, combinando il tasso di riuscita della procedura di qualificazione (asse verticale) con la percentuale di persone in formazione che abbandonano la professione prima di iniziare la procedura di qualificazione e si riorientano (asse orizzontale). Le linee tratteggiate rappresentano la media per entrambe le dimensioni per tutte le professioni e suddividono il grafico in quattro quadranti. Diverse professioni si trovano nel quadrante in alto a sinistra.

Queste professioni presentano un tasso di riuscita della procedura di qualificazione al primo tentativo superiore alla media e solo poche persone abbandonano la professione prima della procedura di qualificazione. Anche nel quadrante in basso a destra ci sono diverse professioni. Queste si contraddistinguono per un tasso di riuscita della procedura di qualificazione piuttosto basso al primo tentativo. Inoltre, un numero notevolmente superiore alla media di giovani lascia la professione scelta prima di iniziare la procedura di qualificazione. Il quadrante in alto a destra comprende alcune professioni con tassi di riuscita molto elevati al primo tentativo (come quella di Impiegata/Impiegato di commercio al dettaglio AFC), tuttavia in queste professioni un numero di persone in formazione notevolmente superiore alla media abbandona la professione prima della procedura di qualificazione. Nel quadrante in basso a sinistra si trovano alcune professioni (come quella di Pianificatore/Pianificatrice elettricista AFC) che presentano un tasso di riuscita inferiore alla media al primo tentativo e meno riorientamenti. La linea rossa mostra che sussiste una correlazione tra non riuscita della procedura di qualificazione e abbandono

Figura 9: tasso di riuscita al primo tentativo e abbandoni prima della procedura di qualificazione

Nota: sono rappresentate solo le professioni con più di 50 persone in formazione all'inizio dell'apprendistato (2014) (N = 94). Le persone che hanno lasciato la professione scelta senza procedura di qualificazione, hanno sostenuto la procedura di qualificazione in un'altra professione, hanno frequentato con successo una formazione di cultura generale o una formazione in una scuola a tempo pieno, hanno abbandonato il sistema di formazione senza diploma o nel 2019 erano ancora in formazione. Gli abbandoni della professione precedenti al primo tentativo della procedura di qualificazione riportati sull'asse orizzontale non sono pertanto identici al tasso di scioglimento di contratti di tirocinio, poiché quest'ultimo solo talvolta comporta un cambio di professione. Sono rappresentati i risultati delle persone in formazione che hanno iniziato il rispettivo apprendistato nel 2014 e che hanno sostenuto la procedura di qualificazione per questa professione. Fonte: calcoli propri sulla base dei dati LABB dell'UST.

no della professione. Le professioni nel quadrante in basso a destra perdono causa riorientamenti una considerevole parte delle loro persone già durante la formazione e in aggiunta, le persone in formazione restanti registrano tassi di riuscita esigui al primo tentativo. Queste professioni sono quindi doppiamente gravate.

Le possibili ragioni di queste differenze tra le professioni sono svariate. Per meglio capire come le professioni con esigui tassi di riuscita ed elevati tassi di riorientamento (nella figura 9 in basso a destra) si distinguono dalle professioni con elevati tassi di riuscita e bassi tassi di riorientamento (in alto a sinistra), nella tabella 1 i gruppi vengono confrontati in base a varie caratteristiche. Dalle analisi risulta che in determinate professioni i fattori di rischio si accumulano (cfr. figura 10).

In primo luogo, tra i due gruppi emergono differenze riguardo alle caratteristiche formative e demografiche di apprendiste e apprendisti. Le professioni con tassi di riuscita della procedura di qualificazione più esigui al primo tentativo e con frequenti riorientamenti, se paragonate alle professioni con tassi di riuscita elevati al primo tentativo e riorientamenti più rari, presentano una percentuale più elevata di persone in formazione che nel secondario I hanno frequentato un tipo di scuola con requisiti di base, hanno ripetuto un anno di tirocinio o hanno sciolto un contratto di tirocinio. Inoltre, queste professioni contano una quota di uomini significativamente più elevata e più persone in formazione senza cittadinanza svizzera.

In secondo luogo, i due gruppi differiscono per quanto riguarda fattori specifici alle professioni. Le professioni con tassi di riuscita bassi al primo tentativo della procedura di qualificazione e tanti riorientamenti, in media hanno un livello dei requisiti scolastici più basso. Di conseguenza formano più persone che non sono particolarmente dotate a livello scolastico. Ciò che colpisce è il fatto che, come constatato, questo gruppo di professioni svolge il lavoro pratico prevalentemente sotto forma di LPP, mentre nel gruppo a confronto la forma del lavoro pratico varia notevolmente. Il terzo capitolo ha illustrato che, rispetto alle professioni con LPI, nelle professioni con LPP il rischio di non superare una procedura di qualificazione è più elevato.

In terzo luogo, la tabella 1 mostra che nelle professioni con elevati tassi di non riuscita e di riorientamento, la qualità media della formazione è inferiore rispetto al gruppo a confronto. È inoltre plausibile che tra le professioni ci siano differenze per quanto riguarda la gestione di apprendiste e apprendisti più deboli. A titolo di esempio, il fatto che in alcune professioni alle persone in formazione che non hanno ancora raggiunto il livello necessario di competenze operative si sconsigli sistematicamente di prendere parte alla procedura di qualifica-

Tabella 1: differenze tra gruppi di professioni con riferimento a caratteristiche medie

Caratteristica delle professioni	Gruppo di professioni	
	Elevato tasso di riuscita e scarso tasso di riorientamento	Scarso tasso di riuscita ed elevato tasso di riorientamento
Livello secondario I con requisiti di base*	38%	68%
Tasso di ripetizione prima della procedura di qualificazione	3%	7%
Tasso di scioglimento di contratti	18%	34%
Quota di uomini	55%	87%
Senza cittadinanza CH	17%	30%
Ø Livello dei requisiti**	3,27	1,48
LPI o LPP	Diverso	Prevalentemente LPP
Ø Qualità della formazione in azienda***	Leggermente inferiore alla media	Nettamente superiore alla media

* Come livello secondario I con requisiti di base (ossia senza esigenze più ampie) si intendono nei cantoni con diversi tipi di secondario I i diversi programmi con requisiti di tipo generale o di base, ad esempio sec. A (p. es. BS, BL, non ZH), sec. B (p. es. ZH, SO), sec. C (p. es. ZH) e scuola di avviamento pratico (p. es. AG, BE, FR, SG).

** Livello dei requisiti: scala 1–6, 6 = livello massimo dei requisiti scolastici

*** Qualità della formazione: indice composto da vari aspetti della qualità della formazione; cfr. l'allegato online pubblicato sul sito web della SUFFP «OBS SUFFP Rapporto sulle tendenze».

zione, mentre in altre professioni le persone in formazione svolgono gli esami finali, potrebbe contribuire alle differenze osservate tra le professioni.

In sintesi, i risultati della tabella 1 indicano che nelle professioni che presentano tassi elevati di non riuscita e di riorientamento si accumulano diversi fattori di rischio (cfr. figura 10). Ciò significa per esempio che le persone in formazione più deboli a livello scolastico, spesso provenienti da famiglie di lingua straniera che hanno meno possibilità di offrire supporto, di frequente si trovano in aziende con una qualità della formazione piuttosto sotto la media. In aggiunta, spesso queste persone in formazione devono svolgere un LPP, che come indicato dai risultati descritti nel capitolo 3 può rappresentare un ulteriore ostacolo per il superamento della procedura di qualificazione. È plausibile supporre che elevati tassi di non riuscita e di riorientamento siano una conseguenza del fatto che una parte delle professioni accumuli in modo superiore alla media diversi fattori di rischio di questo tipo. La possibile

Figura 10: possibili fattori di rischio per la non riuscita di una procedura di qualificazione

interazione tra questi fattori è stata tuttavia poco analizzata e necessita di ulteriori ricerche.

Recentemente, alcune organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno adottato misure volte ad aumentare il tasso di riuscita della procedura di qualificazione nella propria professione. Suissetec, per esempio, dal 2024 introduce la figura del o della coach della formazione che affianca le persone in formazione e le aziende del settore della tecnica della costruzione; questa nuova figura ha l'obiettivo di aumentare la qualità della formazione del settore e di ridurre riorientamenti, scioglimenti di contratti di tirocinio e bocciature della procedura di qualificazione.²⁶ Anche HotellerieSuisse, attraverso visite ad aziende formatrici e un sostegno alle persone responsabili della formazione, punta a migliorare la qualità della formazione nel settore alberghiero.²⁷ Iniziative di questo tipo che mirano per esempio ad aumentare la qualità della formazione o a sostenere apprendiste e apprendisti vanno accolte con favore.

Importanti differenze cantonali per quanto riguarda la riuscita della procedura di qualificazione al primo tentativo

Come illustrato dalla figura 11, le differenze tra i cantoni per quanto riguarda la riuscita della procedura di qualificazione al primo tentativo sono notevoli. Le persone in formazione nella Svizzera centrale e orientale superano più frequentemente la procedura di qualificazione al primo tentativo, mentre quelle della regione del lago Lemano e del Ticino la superano più raramente. Se nel

Canton Ticino quasi una persona in formazione su sette non supera la procedura di qualificazione la prima volta, nel Cantone Obvaldo questo è il caso solo per una su cento. Se si tiene conto delle ripetizioni, le differenze tra i cantoni riguardo ai tassi di riuscita si assottigliano molto (al massimo 2 punti percentuali), dato che dopo la ripetizione, in tutti i cantoni pressoché tutte le persone in formazione superano la procedura di qualificazione. Finora i motivi delle differenze cantonali in materia di primo tentativo di procedura di qualificazione sono stati poco studiati. Come possibile causa, la ricerca menziona in primo luogo le diverse strutture del sistema di formazione a livello cantonale e la conseguente variata composizione delle persone in formazione.^{28,29} Nei cantoni della Svizzera tedesca, nei quali il tasso di riuscita è tendenzialmente più elevato, la percentuale di persone che svolgono una formazione duale è sensibilmente più elevata rispetto alla Svizzera romanda o al Canton Ticino, dove spesso le persone decidono di intraprendere un tirocinio duale soltanto quando non riescono ad accedere alle formazioni di cultura generale o non riescono a completarle.^{19,30} Di conseguenza le aziende potrebbero riscontrare maggiori difficoltà a trovare le persone adeguate, perché meno giovani si interessano al tirocinio duale o lo scelgono solo come soluzione di emergenza.^{31,32} Una scarsa corrispondenza tra le esigenze della professione e le giovani persone può influire sulla soddisfazione nei confronti della formazione e compromettere i progressi di apprendimento e la motivazione a portare a termine l'apprendistato.³¹ In secondo luogo, nella letteratura emerge che, a livello dell'attuazione dei programmi d'insegnamento per le scuole professionali e le ordinanze sulla formazione pro-

Figura 11: riuscita della procedura di qualificazione delle persone in formazione, in base al cantone della scuola professionale

Nota: il tasso di riuscita per cantone è stato calcolato in base al cantone nel quale le persone in formazione frequentano la scuola professionale. Dato che il Canton Appenzello Interno non dispone di una scuola professionale e le persone in formazione frequentano una scuola extracantonale, per queste persone non si possono rappresentare risultati. Nel Canton Obvaldo quasi tutte le persone in formazione hanno superato la procedura di qualificazione, tuttavia in questo cantone il numero di apprendiste e apprendisti è piuttosto esiguo e i risultati possono variare di anno in anno. È rappresentato il tasso di riuscita delle persone che nel 2014 hanno iniziato una formazione professionale di base e hanno svolto la procedura di qualificazione entro il 2019. Fonte: calcoli propri sulla base dei dati LABB dell'UST.

fessionale di base, le differenze cantonali potrebbero comportare differenze delle competenze tra le persone in formazione e, di conseguenza, diversi tassi di riuscita.³³ Per quanto riguarda le differenze cantonali, in terzo luogo la letteratura avanza la tesi secondo la quale tra i cantoni piccoli e grandi esistono differenze a livello del rapporto tra le perite e i periti d'esame e le aziende:

nei cantoni più piccoli sarebbe più ravvicinato e personale.³³ Se nei piccoli cantoni, a causa del loro numero ridotto, le perite e i periti d'esame svolgono (devono svolgere) regolarmente gli esami nelle stesse aziende, in questi cantoni le persone in formazione potrebbero essere avvantaggiate, poiché le persone responsabili della formazione professionale potrebbero essere meglio a cono-

Figura 12: stato delle persone un anno e tre anni dopo l'ultima procedura di qualificazione, in base al risultato ottenuto alla prima

Nota: sono illustrate le traiettorie di persone che nel 2018 hanno svolto per la prima volta la procedura di qualificazione nell'ambito della formazione professionale di base. Fonte: calcoli propri sulla base dei dati LABB dell'UST (N = 58 149). Guida alla lettura: il 67 per cento delle persone che nel 2018 ha superato direttamente la procedura di qualificazione, un anno dopo esercitava un'attività lavorativa, il 15 per cento frequentava una formazione di livello secondario II, il 3 per cento svolgeva una formazione di livello terziario, l'1 per cento svolgeva un'altra formazione e il 14 per cento non esercitava un'attività né era in formazione (NEET).

scenza dei contenuti che sono maggiormente oggetto dell'esame. Infine, le condizioni di formazione e quindi il tasso di riuscita potrebbero presentare differenze tra i cantoni perché in alcuni di essi la vigilanza del tirocinio può accompagnare le aziende più da vicino rispetto ad altri, poiché il carico di lavoro dei singoli ispettori e delle singole ispettrici del lavoro può variare notevolmente.³⁴

La non riuscita della procedura di qualificazione offusca a medio termine le prospettive d'impiego e di formazione

Per poter analizzare le possibili conseguenze delle bocciature delle procedure di qualificazione, nel seguito si mettono a confronto la situazione occupazionale e formativa di chi ha superato la procedura di qualificazione al primo tentativo, chi l'ha superata dopo una ripetizione o chi non l'ha affatto superata. La situazione viene confrontata un anno e tre anni dopo l'ultima procedura di qualificazione. I risultati della figura 12 mostrano che le persone che hanno superato la procedura di qualificazione solo dopo una ripetizione, un anno dopo l'ottenimento del diploma erano più raramente in formazione rispetto alle persone che hanno superato la procedura di qualificazione al primo tentativo. Queste differenze valgono anche se si considerano la professione svolta durante la formazione di base e svariate carat-

teristiche individuali. I dati disponibili non permettono tuttavia di stabilire se vi sia un nesso tra la più bassa partecipazione alla formazione e l'evento negativo della «non riuscita», o se ciò sia da ricondurre a differenze tra l'efficienza e l'idoneità nei confronti di altre formazioni. Risalta inoltre il fatto che circa un terzo delle persone che non hanno superato la procedura di qualificazione, un anno rispettivamente tre anni dopo l'ultimo tentativo non era né in formazione, né esercitava un'attività lavorativa (NEET: not in education, employment or training; barre parti rosse delle barre). Gli altri due terzi esercitavano un'attività lavorativa oppure erano ancora in formazione. Questi ultimi nella maggior parte dei casi svolgevano un'ulteriore formazione professionale di base. Una parte di queste persone potrà pertanto in seguito conseguire un diploma a livello secondario II o rispettivamente l'ha già conseguito.

La mancanza di un diploma di livello secondario II può avere conseguenze sul successivo reddito da lavoro, come lo dimostra la figura 13. Il reddito mensile medio delle persone che non hanno superato la procedura di qualificazione, dopo tre anni era di circa 800 franchi inferiore rispetto a quello di persone che avevano superato la procedura di qualificazione al primo tentativo o dopo una ripetizione. Il fatto che la procedura di qualificazione sia stata superata subito o dopo una ripetizione non ha invece ripercussioni sul reddito nei primi tre anni dopo il conseguimento del diploma.

Figura 13: evoluzione del salario mensile medio delle persone professionalmente attive che nel 2018 hanno sostenuto per la prima volta la procedura di qualificazione (senza considerare le persone ancora in formazione), in base al risultato della procedura di qualificazione

Nota: è rappresentata la media del reddito mensile lordo non standardizzato e al netto dell'inflazione per periodi di sei mesi a seconda dell'esito della procedura di qualificazione. Ciò significa che per tutte le persone che esercitano un'attività lavorativa e non si trovano in formazione viene registrato il reddito effettivo (al netto dell'inflazione), indipendentemente dalla percentuale del posto di lavoro. Fonte: calcoli propri sulla base dei dati LABB dell'UST (N = 35 894).

5 NUOVE TECNOLOGIE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE: ESAMI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In breve

- A seguito dell'impiego sempre più massiccio di strumenti digitali nella quotidianità formativa e lavorativa di molte professioni, le procedure di qualificazione digitali e l'intelligenza artificiale (IA) assumono un ruolo sempre più importante nell'ambito della procedura di qualificazione.
- Il progresso tecnologico può contribuire a rendere la procedura di qualificazione più vicina alla realtà, più inclusiva e meno onerosa. Non vanno però trascurati i rischi, in particolare quelli legati all'accesso a hardware e software appropriati, alla sicurezza dei dati e all'abuso dell'IA.
- L'integrazione delle nuove tecnologie nella procedura di qualificazione è importante soprattutto per le professioni che prevedono un significativo utilizzo quotidiano di strumenti digitali. Ai fini della verifica orientata alle competenze, questo deve riflettersi nella procedura di qualificazione.
- L'utilizzo delle nuove tecnologie non deve essere fine a sé stesso, ma pensato specificatamente in funzione delle singole professioni e dei singoli elementi della procedura di qualificazione.
- Il rapidissimo sviluppo dell'IA rende necessario incrementare l'offerta di corsi di formazione continua per il corpo insegnante e per le perite e i periti d'esame, oltre che intensificare gli scambi sulle buone pratiche.

L'importanza delle nuove tecnologie per la procedura di qualificazione

In conseguenza della pandemia di coronavirus abbiamo assistito a un cambiamento nelle procedure d'esame con il ricorso a strumenti digitali, la cui utilità è stata ampiamente riconosciuta per rispondere ai requisiti di distanziamento sociale.^{6,7} Un ulteriore impulso tecnologico si è verificato a fine 2022, con l'introduzione di chatbot basati sull'IA e di programmi analoghi. A livello pratico, le nuove opportunità tecnologiche sono oggetto di numerosi dibattiti, e nel corso delle procedure d'esame si stanno raccogliendo le (prime) esperienze al riguardo.³⁵ Spesso si tende a porre sullo stesso piano

l'utilizzo degli strumenti digitali nella quotidianità professionale, nella formazione e nell'impostazione degli esami. Nella pratica lavorativa e formativa apprendiste e apprendisti utilizzano già spesso il proprio notebook, tablet o smartphone e programmi di IA, acquisendo così nuove competenze di cui è bene tenere adeguatamente conto in sede d'esame (digitale).³⁶ A questo proposito, tuttavia, emergono differenze marcate tra le professioni, in quanto cambia l'importanza degli strumenti digitali nei processi lavorativi e in quelli di apprendimento.

Procedura di qualificazione digitale: esaminare con strumenti digitali

Il progresso tecnologico nel mondo del lavoro e nella didattica comporta inevitabili cambiamenti nelle procedure di qualificazione. Nell'ambito della formazione professionale si parla sempre più di procedure di qualificazione digitali, intendendo con questo soprattutto la digitalizzazione degli esami da sostenere per conseguire il diploma, per esempio lo svolgimento dell'esame scritto delle conoscenze professionali in modalità (parzialmente) digitale.^{37,38} In talune professioni, peraltro, l'esame pratico (o alcune sue sequenze, come p. es. l'invio di e-mail, la fatturazione e la gestione degli appuntamenti) si svolge già in modalità digitale. In un'accezione più ampia, il termine procedura di qualificazione digitale si riferisce anche alla gestione digitale degli esami, alla creazione e alla tenuta di un pool digitale di compiti, alla (pre)valutazione e all'archiviazione degli esami nonché alla qualifica delle perite e dei periti d'esame per le nuove procedure. Mentre il tema della valutazione digitale (vale a dire la verifica tramite strumenti digitali) è già da molto tempo oggetto di ricerca,³⁹⁻⁴¹ sul tema delle procedure di qualificazione digitali nella formazione professionale svizzera ad oggi esistono soprattutto testimonianze o valutazioni, ma sono pressoché inesistenti lavori scientifici su larga scala.^{42,43}

Dalla presente analisi emerge che attualmente, per quanto riguarda l'introduzione delle procedure di qualificazione digitali, le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) non procedono tutte allo stesso ritmo. Alcune ritengono che al momento non sussista (ancora) alcuna necessità di adottare procedure di qualificazione digitali. Altre, per esempio la Comunità di interessi Formazio-

ne commerciale di base Svizzera (CIFC), stanno «sondando il terreno» o sono in fase di implementazione. Ad altre ancora, dopo una fase piuttosto lunga di introduzione, non resta più che qualche aggiustamento da fare. Una di queste è Swissmem. Oml come, per esempio, l'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti o la Formazione professionale pianificazione territoriale e della costruzione hanno già da tempo integrato elementi digitali nei loro esami pratici finali. Entrambe queste associazioni dispongono di software di Computer Aided Design (CAD) che, in sede di esame finale, le persone in formazione devono utilizzare per creare e modificare disegni e modelli precisi al computer. Alcune oml hanno avuto modo di constatare come le procedure di qualificazione digitali abbiano un grande potenziale non sfruttato nell'ambito della formazione professionale.⁴² Nel complesso, quello che si ricava è un quadro eterogeneo dello stato attuale di adozione e integrazione delle tecnologie digitali negli esami finali riconducibile anche al fatto che non tutte le professioni comportano un utilizzo massiccio della tecnologia. In linea generale, le oml che rappresentano professioni in cui già oggi le tecnologie digitali hanno un ruolo preponderante nella quotidianità lavorativa si sono già orientate verso le procedure di qualificazione digitali. Non da ultimo, l'eterogeneità che caratterizza l'implementazione delle pro-

cedure di qualificazione digitali può essere anche la conseguenza del fatto che oggi le oml si muovono senza beneficiare di un coordinamento generale da parte della Confederazione e dei Cantoni.³⁵

L'intelligenza artificiale nella procedura di qualificazione: nuovi impulsi per la cultura d'esame?

L'IA è un'importante tecnologia abilitante nel campo della digitalizzazione.^{44,45} Dall'introduzione del chatbot ChatGPT nel novembre 2022⁴⁶ si discute molto degli effetti che può avere l'IA generativa, ovvero i programmi di IA capaci di creare autonomamente contenuti, su esami e procedure di qualificazione. ChatGPT può aiutare nelle ricerche online, ma anche «[...] redigere testi specifici quali e-mail, lettere commerciali o interi lavori di fine formazione, riassumere e tradurre testi, sviluppare e rispondere a compiti d'esame, risolvere problemi aritmetici, generare facili codici di programmazione ecc.».⁴⁷ La figura 14 mostra un esempio di applicazione di ChatGPT, con le risposte alla domanda «Quali vantaggi e svantaggi presentano le procedure d'esame digitali?». Questo esempio illustra oltretutto chiaramente che per il corpo insegnante diventa difficile distinguere i testi generati dall'IA da quelli redatti dalle persone stesse.⁴⁸ In generale gli sviluppi dell'IA interessano in modo particolare le procedure di qualificazione nell'ambito della formazione professionale: infatti, nella stessa misura in cui ormai l'IA trova applicazione nella pratica lavorativa e formativa, la si dovrebbe rapidamente ritrovare anche nella procedura di qualificazione orientata alle competenze operative. In generale, con il termine IA si fa riferimento a sistemi «[...] che manifestano un comportamento intelligente, analizzando l'ambiente che li circonda e, con un certo grado di autonomia, adottano misure atte a conseguire determinati obiettivi».⁴⁹ Attualmente, considerate l'attualità e la velocità di sviluppo dell'IA, non esiste ancora pressoché alcuna ricerca mirata a capire come essa possa influire sulle procedure di qualificazione nell'ambito della formazione professionale in Svizzera. Alla data del nostro rilevamento, sulla base dei dati raccolti si evince come le oml abbiano prospettive e approcci diversi nell'affrontare il tema dell'IA nell'ambito della procedura di qualificazione.³⁵ Esistono oml che, pur dando prova di grande apertura nei confronti dell'IA, operano ancora senza una propria policy in materia e in alcuni casi attendono l'introduzione di direttive o guide orientative da parte degli attori governativi. Altre oml ritengono che le competenze di base debbano essere acquisite e verificate in sede di esame senza l'ausilio dell'IA, ma che successiva-

Dati e metodi

Le informazioni presenti in questo capitolo si basano sulle seguenti fonti di dati:

Interviste a 360 gradi: nel lasso temporale che va dall'autunno 2023 alla primavera 2024 sono state svolte interviste a 26 rappresentanti di diversi importanti gruppi di attori e di attrici. Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state citate alla stregua di quelle ricavate da fonti testuali (ovvero un numero rimanda al dato pertinente nei riferimenti bibliografici).

Analisi dei media: da dicembre 2022 a settembre 2023 è stata condotta un'analisi qualitativa di 203 articoli di stampa.

Le informazioni si basano inoltre sull'analisi di documenti programmatici e di siti web di attori e attrici rilevanti e sulla letteratura specializzata, per quanto ancora limitata.

Una descrizione dettagliata dei metodi e dei dati è consultabile nell'allegato online «Rapporti sulle tendenze dell'OBS SUFFP» disponibile sul sito web della SUFFP.

Figura 14: risposta di ChatGPT alla domanda: «Quali vantaggi e svantaggi presentano le procedure d'esame digitali?»

Vantaggi delle procedure d'esame digitali

1. **Flessibilità:** gli esami possono essere sostenuti indipendentemente dal luogo e dall'orario.
2. **Efficienza:** valutazione più rapida e gestione più semplice.
3. **Compatibilità ambientale:** consumo ridotto di carta.
4. **Riduzione dei costi:** meno costi di logistica e risorse umane.
5. **Diversificazione dei formati:** utilizzo di piattaforme d'esame interattive e multimediali.

Svantaggi delle procedure d'esame digitali

1. **Problemi di ordine tecnico:** esigenze in materia di hardware/software e possibili guasti tecnici.
2. **Protezione dei dati:** protezione di dati sensibili e impedimento di frodi.
3. **Equità di condizioni:** accesso ineguale alla tecnologia e a internet.
4. **Esigenze formative:** necessità di rodaggio e di supporto tecnico.
5. **Accettazione:** riserve e incertezze nei confronti degli esami digitali.

Nota: risposta generata da ChatGPT 4.0 il 21.05.2024. Dato che la risposta originale era molto più lunga, è stato chiesto a ChatGPT di fornire una versione più breve, qui riportata. Layout basato sul layout di ChatGPT.

mente debba essere dato ampio spazio all'impiego dell'IA perché questa è la realtà nel mondo del lavoro. Un altro gruppo di oml sottolinea la necessità di rafforzare la specificità aziendale nella pratica formativa e quindi anche nelle procedure di qualificazione,³⁵ perché compiti finalizzati a specifici contesti aziendali rendono più difficile una risposta diretta mediante l'IA. Al tempo stesso queste oml vogliono che l'utilizzo dell'IA diventi oggetto di formazione attiva, istituendo corsi di formazione volti a fornire nuove competenze e a insegnare tecniche di lettura e di scrittura idonee all'utilizzo dei programmi di IA. Si fa riferimento per esempio al «prompting», ossia alla capacità di portare avanti un dialogo con l'assistente digitale. Importante è anche sensibilizzare le persone in formazione su un utilizzo critico dell'IA,⁵⁰ poiché i chatbot talvolta «hanno le allucinazioni» e le risposte possono quindi contenere errori logici e materiali.

Potenzialità delle procedure di qualificazione digitali e dell'IA: possibilità di riconfigurazione delle procedure di qualificazione

Rappresentazione ottimale dell'orientamento alle competenze operative

Le nuove tecnologie offrono enormi possibilità per lo sviluppo di esami che siano più vicini alla realtà, in gra-

do di soddisfare al meglio l'esigenza di orientamento alle competenze operative⁵¹ e di ottimizzare così la validità delle procedure di qualificazione.⁵² Come affermano Deutscher et al.⁵³: «Nell'ambito della formazione professionale, le innovazioni frutto della digitalizzazione che vengono introdotte nelle scuole e nelle aziende alla fine rischiano di fallire se non vengono trasposte anche nel sistema di esame.» Pertanto sarebbe opportuno pensare di includere fin dall'inizio l'orientamento alle competenze operative nello sviluppo di elementi digitali nella procedura di qualificazione.

L'utilizzo di un software in sede d'esame è interessante soprattutto se permette di creare situazioni professionali realistiche in cui mettere in pratica le proprie conoscenze e capacità.⁵⁴ È altresì interessante se, grazie all'IA, si riescono a simulare nello spazio virtuale delle situazioni lavorative complicate, rischiose e onerose, che nella realtà si possono sperimentare solo raramente ma che nondimeno sono importanti, e in questo modo integrarle nelle situazioni d'esame.⁵² Le persone in formazione potranno ottenere un risultato migliore in sede di procedura di qualificazione se, in fase di preparazione all'esame, hanno modo di esercitare le proprie competenze operative professionali avvalendosi della realtà virtuale.⁵³ Ed è qui che le procedure di qualificazione digitali e l'IA si integrano, per esempio utilizzando programmi di IA per ricreare situazioni lavorative in ambiente digitale, sotto forma di video o di immagini.

Maggiore efficienza del processo di qualificazione

Un ulteriore potenziale offerto dagli strumenti digitali è dato dall'utilizzo più efficace delle risorse. Benché non esistano ancora dati esaustivi che dimostrino l'entità dei risparmi immediati, in termini di costi, che si possono ottenere con l'introduzione delle procedure di qualificazione digitali e dell'IA, appare comunque plausibile un utilizzo più mirato delle risorse disponibili laddove queste contribuiscano al miglioramento della qualità delle procedure di qualificazione (p. es. per la personalizzazione e l'ottimizzazione degli esami per apprendiste e apprendisti che hanno esigenze speciali).⁵⁵ Tuttavia il miglioramento dell'efficienza (p. es. con domande a scelta multipla e valutazioni automatizzate) diventa un problema se, a causa dell'utilizzo di nuove tecnologie, si rinuncia a verificare le competenze preferendo una «mera» interrogazione per verificare le conoscenze.⁵⁶ Tenendo ben presente questo rischio, si possono identificare tre opportunità per migliorare l'efficienza in sede di sviluppo, svolgimento e valutazione delle procedure di qualificazione.

La prima: nell'ambito dello **sviluppo degli esami** l'IA può essere di aiuto per i gruppi di autori e autrici chiamati a preparare i compiti d'esame. Per esempio, si utilizzano strumenti di IA per creare compiti e situazioni professionali per gli esami scritti. In questo modo si riesce a ridurre il lavoro di scrittura a carico degli autori e delle autrici. La seconda: nell'ambito dello **svolgimento** della procedura di qualificazione l'efficienza migliora perché non si devono più stampare gli esami su carta e portarli poi fisicamente con sé. Inoltre si ha la possibilità di creare serie di domande personalizzate, in particolare per i compiti in formato digitale quali quelli di livello medio-basso che prevedono di operare scelte singole o multiple, di creare corrispondenze, di mettere nella giusta sequenza o di completare gli spazi bianchi di un testo.^{55, 57} La terza: negli esami digitali, nella fase di **valutazione**, per determinati tipi di compito si può generare in tempo reale un feedback personalizzato e dettagliato,⁵⁸ venendo così incontro al desiderio di molte delle persone in formazione di ricevere l'esito del loro lavoro nel minor tempo possibile e riducendo l'impegno da dedicare alla valutazione.⁵⁹

Per il corpo insegnante e per le perite e i periti d'esame, gli strumenti digitali rappresentano quindi sia un aiuto sia uno sgravio di parte del loro lavoro: per esempio non dovranno più decifrare grafie illeggibili, le correzioni e le osservazioni possono essere standardizzate e il punteggio ottenuto può essere calcolato in maniera automatica.⁶⁰ La valutazione generata automaticamente deve però essere ulteriormente controllata ed eventualmente integrata. Va anche detto che attualmente i compiti d'e-

same più complessi e che richiedono un maggiore impegno cognitivo non possono ancora essere valutati con procedure automatiche o possono esserlo solo parzialmente. Esiste a questo proposito una soluzione intermedia, ovvero per le domande meno impegnative a livello cognitivo si procede con una valutazione preliminare automatica mentre tutte le altre domande vengono valutate direttamente dalle persone responsabili.

Rafforzamento dell'inclusione

L'utilizzo delle tecnologie digitali dà anche l'opportunità di creare condizioni di maggiore equità. Si può rafforzare l'inclusione nella procedura di qualificazione, per esempio prevedendo, grazie all'utilizzo di software per esami digitali, misure migliorate di compensazione degli svantaggi quali l'ingrandimento dei caratteri e nuove possibilità di lettura e ascolto.⁵⁵ Questo però comporta che, al di là del mero accesso alla tecnologia appropriata, debba essere incentivata in modo mirato, ossia tenendo conto delle capacità tecniche individuali, la partecipazione digitale delle persone con disabilità.⁶⁴

Sfide legate alle procedure di qualificazione digitali e all'IA

Accesso a hardware e software adeguati e loro utilizzo

Per il corretto svolgimento degli esami con strumenti digitali servono hardware e software adeguati, che permettano una misurazione affidabile delle capacità e delle conoscenze richieste per una determinata professione e di integrare compiti ed esempi orientati alla pratica. È altresì importante che apprendiste e apprendisti abbiano la possibilità di acquisire dimestichezza con il relativo hardware e software già nel corso della formazione.

A garanzia dell'affidabilità, è opportuno anche prevedere in anticipo i problemi tecnici che l'hardware e il software potrebbero presentare durante l'esame e tenersi pronti a intervenire con soluzioni appropriate. Questo, per esempio, quando nell'ambito della procedura di qualificazione si utilizzano i propri notebook, come nel caso di ICT Formazione professionale Svizzera: questa oml ha sperimentato gli esami online sui dispositivi informatici personali delle persone candidate.⁶¹ Un'importante area di intervento è anche quella che riguarda alcuni aspetti della protezione dei dati e della certezza del diritto nella gestione dei dati sensibili nello spazio digitale. Disporre di regolamentazioni chiare e aggiornate è essenziale a questo proposito, per rafforzare la fiducia di tutte le persone coinvolte.

Per quanto riguarda l'hardware e il software a disposizione delle persone in formazione – e di conseguenza il grado di digitalizzazione – si pongono questioni di equità di condizioni. Si tratta per esempio dell'accesso a programmi di IA nella pratica lavorativa e formativa e di capire se, o per chi, è disponibile l'ultima versione a pagamento di uno specifico programma di IA.^{35, 62} Per gli attori e le attrici in ambito politico si pone il problema del finanziamento o del sovvenzionamento dell'hardware e del software necessario per tutte le persone in formazione.

Cresce l'esigenza di corsi di formazione continua, di interscambio e di guide orientative

Sulle tematiche citate esistono attualmente differenti livelli di conoscenza, esperienze, percezioni e prospettive. Si avverte di conseguenza un'esigenza di formazione continua⁵² per il corpo insegnante, per i formatori e le formatrici e per le perite e i periti d'esame. Affinché le oml interessate possano stare al passo con lo sviluppo delle tecnologie, malgrado le limitate risorse, e sfruttare i vantaggi che offrono le procedure di qualificazione digitali e l'IA, le opportunità di formazione continua dovrebbero essere pensate in funzione delle esigenze delle singole professioni. Un altro elemento importante è la possibilità di uno scambio strutturato di esperienze e buone pratiche. Alla data di rilevamento dei dati necessari per il presente rapporto la disponibilità di raccomandazioni federali o cantonali sui temi delle procedure di qualificazione digitali e dell'IA a cui gli attori e le attrici della pratica della formazione professionale potessero fare riferimento³⁵ era estremamente limitata. Altri paesi, tra cui l'Australia, dispongono già da tempo di direttive e guide orientative specifiche per le valutazioni digitali, finalizzate a garantire la qualità e la coerenza delle verifiche digitali nell'ambito della formazione professionale. Le suddette direttive valide per la formazione professionale contemplano numerosi criteri e standard per l'approntamento dell'infrastruttura digitale. Inoltre prevedono requisiti tecnici specifici per lo sviluppo dei compiti d'esame e la cooperazione in proposito delle parti interessate, sia pubbliche sia private, per la sicurezza in fase di esame digitale, la valutazione dei risultati e l'utilizzo e la gestione del feedback.⁶³

Impedire gli abusi dell'IA

Lasciare che sia l'IA a farsi carico di rispondere a determinate domande significa mettere a rischio la validità delle procedure di qualificazione. Provare a impedire l'utilizzo dell'IA in generale facendo ricorso a restrizioni tecniche è difficile perché l'IA si è ormai fatta strada nel mondo del lavoro sotto forma di chatbot e di sistemi di traduzione e di correzione automatica,⁶⁴ ma anche

perché la tecnologia legata all'IA progredisce rapidamente: ci si ritroverebbe a dover continuamente cercare nuovi modi per garantire l'esclusione totale dell'IA, con tutti i costi che questo comporterebbe. Quindi, quando si deve creare una situazione d'esame vicina alla realtà per permettere alle persone in formazione di dar prova delle proprie competenze in un caso d'uso all'interno di un contesto di lavoro (simulato), può essere problematico, sia in termini tecnici che di contenuto, escludere i programmi di IA altrimenti utilizzati.

Per contro si possono eventualmente modificare le procedure di qualificazione in modo da impedire un'alterazione della prova d'esame, malgrado il possibile utilizzo dell'IA. In questo caso si tratterebbe di procedere a una nuova ponderazione di determinati elementi della procedura di qualificazione, eventualmente attribuendo maggior peso alle attività pratiche e agli esami orali,⁶⁵ considerato che per questi i programmi di IA possono per lo più essere utilizzati solo in misura limitata al di fuori dell'ambito desiderato. Un'altra strategia consiste nell'adattare le domande in modo da non limitare la risposta all'esposizione di conoscenze generalmente disponibili ma chiedere una risposta che sia frutto di un ragionamento in gran parte personale. L'ideale sarebbe formulare le domande in modo che, per poter rispondere correttamente, sia necessario aver compreso il concetto fondamentale. Formulare domande multilivello, contestualizzate e con riferimento alla specifica realtà lavorativa può essere una valida opzione.⁶⁶ Più le domande da porre rientrano in questa tipologia, più diventa difficile rispondere avvalendosi di un programma di IA, semplicemente perché questo non dispone dei necessari dati specifici per il contesto. Allo stesso tempo questi tipi di domande, essendo orientati alla pratica, soddisfano solitamente l'esigenza di orientamento alle competenze operative.

Prospettive per la digitalizzazione delle procedure di qualificazione

Gli sviluppi che si registrano nel campo dell'IA e delle procedure di qualificazione digitali suscitano intense discussioni circa lo stato e le prospettive future delle procedure di qualificazione. Le nuove tecnologie modificano e ampliano le possibilità di strutturazione degli esami e possono produrre cambiamenti nelle culture d'esame delle professioni.⁶⁷ Il consiglio quindi è quello di considerare nella sua totalità l'impatto dell'IA e delle procedure di qualificazione digitali sulla procedura di qualificazione e di garantire alla pratica della formazione professionale linee guida adeguate e al contempo anche una dose sufficiente di flessibilità nella loro applicazione concreta.

6 IL SISTEMA DI MILIZIA STA CAMBIANDO: IL FUTURO DELLE PERITE E DEI PERITI D'ESAME NELLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

In breve

- Perite e periti d'esame (PEX) adeguatamente formati provvedono alla corretta preparazione, esecuzione e valutazione delle procedure di qualificazione a titolo accessorio. Questa forma di coinvolgimento di professioniste e professionisti provenienti dal mondo del lavoro è garanzia di rilevanza pratica e di orientamento al mercato del lavoro delle procedure di qualificazione.
- Il lavoro di milizia è sempre più sotto pressione, e lo si percepisce anche nell'ambito della formazione professionale. In alcuni campi d'attività professionale le organizzazioni del mondo del lavoro segnalano una carenza (acuta) di PEX competenti.
- Per essere certi di poter contare anche in futuro su un numero sufficiente di PEX, le associazioni possono, con un'attività mirata, sensibilizzare maggiormente le aziende e le nuove generazioni di professioniste e professionisti sull'importanza del lavoro di milizia.
- Per rendere più attraente il lavoro delle perite e dei periti d'esame all'interno del sistema di milizia, sarebbe opportuno prevedere un maggior riconoscimento del loro lavoro, offrendo un più ampio sostegno e opportunità mirate di formazione continua, nonché alleggerendo il loro impegno in sede di svolgimento degli esami.

Persone chiave nel contesto della procedura di qualificazione: le mansioni delle perite e dei periti d'esame

Le perite e i periti d'esame sono una componente fondamentale delle procedure di qualificazione e, considerata l'importanza del ruolo che svolgono nel correlare queste procedure al mondo del lavoro, rappresentano anche un marchio di qualità riconosciuto del sistema di formazione professionale svizzero.⁶⁸ Tuttavia, alcune organizzazioni del mondo del lavoro (oml) registrano una costante diminuzione del loro numero tra le nuove generazioni. Questo andamento coincide con la generale tendenza che si evidenzia nella nostra società, per cui sono sem-

pre meno le persone disposte a svolgere mansioni nel sistema di milizia. Per quanto riguarda la formazione professionale, si tratta di un'evoluzione potenzialmente pericolosa considerato l'enorme fabbisogno di PEX competenti. Ogni anno occorre un ingente numero di PEX per esaminare oltre 70 000 persone in formazione. Se non viene raggiunto, il rispetto dei criteri d'eccellenza applicabili agli esami finali rischia di non essere più garantito (cfr. capitolo 2).

Le mansioni dei e delle PEX sono molteplici.⁶⁹ Prevalentemente si dedicano alla parte della procedura di qualificazione che corrisponde al lavoro pratico, occupandosi talvolta anche di esami parziali e della verifica delle conoscenze professionali. A seconda di come è organizzato l'esame e della metodica adottata, sono loro a preparare le domande e a definire i criteri di valutazione applicabili. Se l'esame prevede un lavoro pratico individuale verificano le proposte di lavori da svolgere e fanno visita alle persone in formazione presso le aziende. Prendono in consegna il lavoro pratico, svolgono colloqui professionali e verbalizzano lo svolgimento e l'esito dell'esame. Agiscono in qualità di rappresentanti ufficiali della rispettiva amministrazione cantonale e devono garantire obiettività ed equità di documentazione e di valutazione in conformità con i criteri di qualità dei buoni esami. Contemporaneamente interagiscono con le altre perite e gli altri periti d'esame coinvolti e con la capa perita o il capo perito cantonale, che di volta in volta compone e gestisce il team di cui è pienamente responsabile.⁹ Poiché nella maggior parte delle professioni al lavoro pratico viene assegnata la nota determinante, che quindi deve essere sufficiente per poter considerare superata la procedura di qualificazione, il parere delle perite e dei periti d'esame è fondamentale nel decidere se e come le persone che hanno terminato un apprendistato entreranno nel mercato del lavoro in qualità di personale qualificato.

Il reclutamento delle perite e dei periti d'esame avviene attraverso le oml o le cape perite e i capi periti e sono nominati dai cantoni.⁷⁰ Se svolgono il loro lavoro al di fuori del normale orario di lavoro, ricevono un'indennità finanziaria secondo quanto previsto dalle direttive cantonali. L'ammontare dell'indennità prescinde dal settore e dalla professione e generalmente non è paragonabile alle remunerazioni usuali. Se le perite e i periti d'esame vengono temporaneamente dispensati dal loro normale

lavoro in azienda per svolgere questa mansione, la suddetta indennità viene di norma versata all'azienda. Anche in questo caso in molti settori e in molte professioni essa non è sufficiente per compensare i costi degli stipendi sostenuti durante il periodo di esonero dal normale lavoro. In entrambi i casi, il concetto è che non si tratta di uno stipendio o di un'indennità sostitutiva equivalente, bensì di un'indennità per un lavoro di milizia.

In Svizzera la partecipazione volontaria a incarichi e funzioni pubbliche a titolo accessorio o onorifico, il cosiddetto sistema di milizia, vanta una lunga tradizione in molti settori e gode di alta considerazione sociale.⁷¹ A causa dei cambiamenti economici e sociali, però, il sistema di milizia è oggi sotto pressione.⁷²⁻⁷⁴ Questa pressione riguarda anche le perite e i periti d'esame in quanto parte del sistema di milizia.

Il sistema di milizia sta cambiando

La sempre minore disponibilità delle persone ad accettare un incarico di milizia è oggetto di dibattito pubblico.⁷⁵⁻⁷⁷ I motivi principali che vengono addotti a giustificazione di questo cambiamento sono il crescente impegno a cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici

e la crescente pressione economica sulle imprese.⁷⁸ Questo rende più difficile sia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti sia per i datori di lavoro mettere a disposizione risorse per attività di milizia. L'individualizzazione della società e il cambiamento demografico comportano anch'essi delle conseguenze per il sistema di milizia. In conseguenza dell'individualizzazione i più giovani, soprattutto, tendono a mostrare meno interesse per l'attività di milizia, preferendo dedicare tempo e risorse al conseguimento di obiettivi personali piuttosto che comuni.⁷⁷ Un potenziale problema è anche l'invecchiamento della popolazione. Attualmente le generazioni più anziane si dedicano al lavoro di milizia più di quanto non lo facciano le generazioni più giovani; di conseguenza, mentre da un lato si riduce il numero delle persone che esercitano una funzione di milizia, dall'altro l'arrivo di nuove leve non è tale da garantire un'adeguata compensazione.⁷⁹

Anche la burocratizzazione rende più difficile il lavoro di milizia, per esempio a causa delle direttive sempre più complesse emanate dalle autorità. A seguito dell'aumento dei costi d'amministrazione che si registra in taluni casi, i mandati di milizia comportano oggi un maggior numero di responsabilità amministrative, peraltro meno piacevoli.⁷⁷ Queste ulteriori pretese possono determinare una minore disponibilità a impegnarsi. Inoltre il lavoro di milizia può essere pregiudicato dai processi di professionalizzazione. Succede per esempio quando attività da svolgersi a titolo accessorio vengono trasformate in attività a tempo pieno per soddisfare standard qualitativi superiori e rispondere alla crescente complessità in molti ambiti di lavoro. Nel complesso queste mutazioni, e le sfide che ne derivano, rendono sempre più difficile non solo acquisire, ma anche trattenere nel sistema di milizia un numero sufficiente di persone qualificate e impegnate.

Le difficoltà summenzionate si riflettono anche nel lavoro di milizia delle perite e dei periti d'esame, in particolare per quanto riguarda il loro reclutamento, le crescenti esigenze avanzate nei loro confronti, la motivazione che li spinge a prestare il proprio lavoro e la loro carenza (con parziale sovrapposizione di questi ambiti).

Sfide per il lavoro delle perite e dei periti d'esame nel sistema di milizia

Reclutamento di perite e periti d'esame e crescenti pretese nei loro confronti

Per poter svolgere le procedure di qualificazione, le oml e i cantoni devono reclutare sempre nuove perite e nuovi periti d'esame. Solitamente le oml o le cape perite

Dati e metodi

Le informazioni presenti in questo capitolo si basano su due importanti fonti di dati:

Interviste a 360 gradi: nel lasso temporale che va dall'autunno 2023 alla primavera 2024 sono state svolte interviste a 26 rappresentanti di diversi importanti gruppi di attori e attrici. Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state citate alla stregua di quelle ricavate da fonti testuali (ovvero un numero rimanda al dato pertinente nei riferimenti bibliografici).

Analisi dei media: da dicembre 2022 a settembre 2023 è stata condotta un'analisi qualitativa di 203 articoli di stampa.

Le informazioni si basano inoltre sull'analisi di documenti programmatici e di siti web di attori e attrici rilevanti e sulla letteratura specializzata, per quanto ancora limitata.

Una descrizione dettagliata dei metodi e dei dati è consultabile nell'allegato online «Rapporti sulle tendenze dell'OBS SUFFP» disponibile sul sito web della SUFFP.

e i capi periti cantonali formulano raccomandazioni ai cantoni su potenziali PEX.⁹ Per trovare le persone adatte, si utilizzano canali di comunicazione quali newsletter, siti web, piattaforme professionali o per esami online, flyer o eventi professionali e di settore, e si attivano reti personali. Nella maggior parte dei casi, però, le oml a cui ci si rivolge non dispongono di procedure di reclutamento standardizzate, e quindi efficaci, che permettano di trovare nuove leve da impiegare come PEX.³⁵ Alcune oml stanno adottando approcci innovativi per trovare una soluzione a lungo termine al problema. L'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti, per esempio, suscita fin dall'inizio l'interesse di giovani professioniste e professionisti a livello regionale e nazionale per prime mansioni di questo tipo in occasione dei campionati di falegnameria coinvolgendo ex partecipanti che si occuperanno della valutazione. Se manifestano interesse e possiedono la necessaria attitudine, queste giovani persone possono poi essere reclutate per mansioni PEX e diventare nuove perite e nuovi periti d'esame. Questo approccio, che ha dato buoni risultati, potrebbe quindi risultare interessante anche per altri settori.

Alle perite e ai periti d'esame si richiede molto. Ci si aspetta che siano qualificati, se possibile che abbiano una pluriennale esperienza nella formazione di personale in azienda e che dispongano delle competenze sociali e personali necessarie per gestire le persone in formazione nella situazione d'esame.^{vi} Per prepararsi a ricoprire il ruolo devono aver frequentato sia un corso di base sia un corso professionale specifico, che trasmetta loro anche i requisiti specifici previsti dalle procedure di qualificazione.⁹ Inoltre negli ultimi anni l'impegno richiesto alle perite e ai periti d'esame è tendenzialmente aumentato in conseguenza della burocratizzazione e della professionalizzazione, come dimostra per esempio il fatto che debbano gestire un numero in forte crescita

di richieste di compensazione degli svantaggi e un incremento di ricorsi nell'ambito della procedura di qualificazione.⁸⁰

Motivazione che spinge perite e periti d'esame a prestare il proprio lavoro: i molteplici incentivi non sono più sufficienti?

Una serie di incentivi a livello individuale, aziendale e sistemico può contribuire a motivare le persone a svolgere questo incarico accessorio e a trovare professioniste e professionisti sufficientemente qualificati per la mansione.

Prima categoria: incentivi a **livello individuale**. La mansione di PEX favorisce lo sviluppo della personalità e permette di acquisire nuove competenze. Esercitare l'attività di PEX aiuta a mantenersi sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi e requisiti professionali. Inoltre può aprire nuove prospettive lavorative. Secondo quanto sostengono le oml, esistono settori in cui l'incarico di PEX costituisce un importante passo in avanti nella propria carriera.³⁵ L'attività svolta come PEX permette per esempio di ampliare la propria rete professionale, e questo può rappresentare un vantaggio anche in altri settori della vita professionale. Infine non è escluso che le oml possano riconoscere alle proprie perite e ai propri periti d'esame un'indennità finanziaria in aggiunta a quella cantonale, per incrementare l'interesse per questa attività. In generale, tuttavia, tra molti degli attori e molte delle attrici della formazione professionale prevale l'opinione secondo cui la motivazione per lavorare come PEX non dovrebbe provenire principalmente dalla retribuzione, perché ne deriverebbero incentivi sbagliati.³⁵

Seconda categoria: incentivi a **livello aziendale**. Il fatto che le perite e i periti d'esame possano osservare i metodi di lavoro e le attività formative di altre aziende è utile per individuare potenziali di miglioramento nel proprio lavoro e nella propria azienda. Le aziende pos-

Figura 15: tipologia della disponibilità di PEX con esempi di oml (ultimo aggiornamento: ottobre 2023)

Fonte: interviste a 360 gradi con attori e attrici rilevanti della formazione professionale.³⁵

sono anche sfruttare la mansione di PEX come «job enrichment» per i propri lavoratori e le proprie lavoratrici dipendenti, essendo tali mansioni appassionanti e stimolanti e associate a specifici corsi di formazione continua. Questo riconoscimento da parte dell'azienda può contribuire ad aumentare la motivazione intrinseca e le prestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, a beneficio dell'azienda stessa.

Terza categoria: incentivi a **livello di sistema**. Per il loro contributo al buon funzionamento del sistema di formazione professionale e per il loro impegno a favore di una nuova generazione di professionisti e professionisti qualificati nell'ambito della formazione professionale, le perite e i periti d'esame ricevono apprezzamento e riconoscimento. Vengono coinvolti attivamente nei processi decisionali e nelle attività di sviluppo del sistema di formazione professionale, potendo così contribuire, con le loro esperienze e le loro conoscenze specialistiche, a definire il futuro della formazione professionale.

Nonostante i molteplici incentivi fin qui illustrati, sulla base dei dati analizzati è lecito presumere che in futuro si profili una situazione di carenza di PEX (cfr. figura 15). Attualmente solo poche oml non segnalano difficoltà di reclutamento; la maggior parte delle oml che operano nell'ambito di determinate professioni registrano per contro una carenza o fanno sapere che la ricerca di queste figure professionali è diventata in generale più impegnativa. Si deve presumere che circa un terzo delle oml lamenti addirittura una carenza acuta di PEX.³⁵

Si prevede una carenza di perite e periti d'esame

In assenza di un numero sufficiente di PEX per le procedure di qualificazione annuali, si rischia di non poter garantire un'esecuzione obiettiva, economica e in condizioni di eque opportunità degli esami finali. Qui di seguito vengono discussi tre fattori di particolare rilevanza che possono incidere sulla disponibilità di PEX: la demografia, le revisioni della professione e considerazioni relative ai costi/benefici.

Un ruolo importante è svolto in primo luogo da alcuni aspetti demografici, in particolare la struttura per età delle perite e dei periti d'esame e la situazione sul mercato del personale qualificato del settore, entrambi decisivi per motivare una carenza. Se in un settore operano molte perite e molti periti d'esame di età avanzata, ogni anno un numero considerevole di loro abbandona la professione per motivi di pensionamento e per le corrispondenti limitazioni della durata della funzione. Se nel settore emerge una carenza generalizzata di personale qualificato e giovani professionisti e professionisti, si registrano anche meno potenziali nuove perite e

nuovi periti d'esame, il cui numero rischia di diventare insufficiente. Nei campi professionali in crescita, in cui si creano nuovi posti di apprendistato, è importante potenziare contestualmente le capacità in termini di PEX in modo da poter soddisfare le esigenze derivanti dal crescente numero di esami finali.⁸¹

In secondo luogo le revisioni della professione influiscono sul numero di PEX. Se nuove disposizioni per lo svolgimento degli esami rendono più stringenti i requisiti di esecuzione delle procedure di qualificazione e di conseguenza aumentano l'impegno richiesto alle perite e ai periti d'esame, non è escluso che molte e molti di loro siano indotti a ritirarsi contemporaneamente. Alcuni potrebbero non essere disposti ad adeguarsi ai nuovi requisiti e/o colgono l'occasione della revisione per un cambiamento professionale. Inoltre le modifiche della procedura di qualificazione decise nell'ambito della revisione possono incrementare il fabbisogno di PEX e conseguentemente determinarne una carenza. In terzo luogo considerazioni relative ai costi/benefici possono portare a mettere in discussione le tradizionali suddivisioni normative dei compiti e dei costi. In considerazione del principio alla base del lavoro di milizia l'indennità finanziaria riconosciuta alle perite e ai periti d'esame spesso non è competitiva rispetto agli stipendi usuali. Benché questa problematica sia già da tempo discussa negli ambienti interessati,³⁵ su questo fronte si percepiscono solo minimi cambiamenti.

Un fattore importante, oltre all'indennità finanziaria, è la temporanea dispensa dal normale lavoro concessa dalle aziende. Storicamente le aziende hanno spesso dispensato i propri collaboratori e le proprie collaboratrici dal normale lavoro quando dovevano svolgere l'attività di perite o periti d'esame, per consentire loro di farlo durante l'orario di lavoro, talvolta addirittura con un'indennità supplementare. Le oml evidenziano come oggi molte e molti PEX adempiono le loro mansioni nel tempo libero, e i motivi non sono chiari.³⁵ Potrebbe essere che a seguito della maggiore pressione sui costi molte aziende non siano più disposte a mettere a disposizione l'orario di lavoro per l'attività di PEX. Venendo meno il sostegno e il riconoscimento da parte delle aziende, cala la motivazione a svolgere questo incarico accessorio. In taluni casi sono in particolare i e le giovani potenziali perite e periti d'esame a non accettare di dedicare una buona parte del loro tempo libero a questa attività a fronte di un'indennità finanziaria tendenzialmente esigua.³⁵ Questo può creare difficoltà per il loro reclutamento e, nel lungo termine, determinare la carenza.

Prospettive di sviluppo per il futuro delle perite e dei periti d'esame

Intensificare l'attività delle associazioni: strategie di reclutamento e coinvolgimento delle aziende

Con strategie di reclutamento efficaci e una promozione mirata delle nuove leve le oml possono contribuire a prevenire la carenza di PEX. Se per esempio le nuove generazioni di professioniste e professionisti vengono coinvolte precocemente nelle strutture associative, la loro identità professionale si rafforza e la funzione di PEX può essere apprezzata nel contesto delle attività associative. Dialogando con le aziende loro associate, le oml possono inoltre focalizzarsi su tematiche quali il calo della partecipazione o la mancata dispensa dal normale lavoro delle perite e dei periti d'esame da parte delle aziende⁷⁹ e trovare soluzioni specifiche per la professione e il settore da portare avanti insieme. Seguendo il modello dei fondi per la formazione professionale, che aspirano anche a ottenere la disponibilità a formare da parte delle aziende, sarebbe altresì ipotizzabile la creazione di un analogo canale cantonale o specifico del settore per incentivare le aziende a sostenere l'attività di milizia con opportune dispense.

Aiutare le perite e i periti d'esame a far fronte alle maggiori esigenze avanzate nei loro confronti

Per tener conto delle crescenti esigenze avanzate nei confronti delle perite e dei periti d'esame, sarebbe opportuno sviluppare ulteriori offerte di formazione continua facilmente accessibili e di sicuro interesse. Avvalendosi di una piattaforma digitale d'informazione, apprendimento e interconnessione per PEX operativa a livello nazionale, si potrebbero offrire brevi unità didattiche, come dal 2023 si sta facendo per esempio in Germania con Leando.⁸² In questo modo le perite e i periti d'esame avrebbero non solo un archivio centralizzato dove poter trovare tutte le informazioni rilevanti per la loro funzione, ma anche accesso a proposte didattiche specifiche inerenti alla professione. Allo stesso tempo, una piattaforma digitale offrirebbe interessanti possibilità di interconnessione, contribuendo così al rafforzamento della comunità di PEX. L'obiettivo di un maggiore riconoscimento potrebbe essere conseguito se i corsi di formazione continua per PEX e il lavoro di milizia fossero generalmente considerati prestazioni computabili per corsi di formazione e di formazione continua formali.

Alleggerire il lavoro di perite e periti d'esame: concezione degli esami e digitalizzazione

I processi di revisione delle ordinanze sulla formazione professionale di base offrono ogni volta l'occasione per

riflettere sulla concezione degli esami e per considerare il fabbisogno di PEX e il loro carico di lavoro. Per alleggerire gli oneri lavorativi si possono anche definire processi quanto più possibile chiari e facili da gestire e griglie di valutazione da usare per la procedura di qualificazione rese disponibili sempre più in formato digitale, per esempio tramite l'applicazione basata web «PkOrg – il software per l'organizzazione delle commissioni d'esame». Quasi certamente in futuro strumenti digitali e applicazioni di intelligenza artificiale aiuteranno ad alleggerire ulteriormente il loro carico (cfr. capitolo 5). Procedure di qualificazione digitalizzate possono risultare motivanti in particolare per le nuove generazioni di PEX, poiché in molti casi rispecchiano la loro quotidianità improntata al digitale. Una totale digitalizzazione delle procedure di qualificazione andrebbe tuttavia a creare un ulteriore bisogno di formazione continua. Per questo sarebbe importante sviluppare strumenti digitali di esame utilizzabili per varie professioni, in modo che valga la pena digitalizzare le procedure di qualificazione anche per professioni con meno persone in formazione e meno risorse.

Le perite e i periti d'esame come fulcro di procedure di qualificazione orientate alla pratica

L'impegno delle perite e dei periti d'esame è fondamentale per lo svolgimento di procedure di qualificazione orientate alla pratica e al mercato del lavoro. Tuttavia, come anche altri settori del sistema di milizia, questo impegno è sottoposto a pressioni dettate dai cambiamenti sociali ed economici. Per mantenerlo vivo, i partner della formazione professionale devono sviluppare soluzioni comuni, tra cui misure in grado di rafforzare il riconoscimento delle perite e dei periti d'esame e di far sì che sia garantita l'attrattività di questa figura in particolare per la generazione dei e delle più giovani. In linea di principio si potrebbe ipotizzare di professionalizzare l'attività delle perite e dei periti d'esame o di sottoporla a una maggiore regolamentazione da parte dello Stato. Nell'ottica del nostro sistema di formazione professionale condiviso sarebbe però preferibile che i partner della formazione professionale, cooperando tra loro e tenendo in considerazione le più recenti conoscenze frutto della ricerca e della pratica, trovassero soluzioni per le sfide precedentemente descritte e continuassero a perseguire quelle che già esistono.^{83, 84}

7 DISCUSSIONE: SFIDE E AMBITI DI INTERVENTO

Il presente rapporto si è occupato delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base. Principalmente ci si è chiesti quali sono le sfide che le procedure di qualificazione stanno attualmente affrontando e dove sussistono necessità di adeguamento. La complessità delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base è maggiore rispetto per esempio a quella degli esami di maturità, poiché l'attenzione non si concentra sulla verifica delle conoscenze tecniche, bensì delle competenze operative. Inoltre, le procedure di qualificazione sono specifiche alle caratteristiche professionali, in parte anche a quelle aziendali e, a causa dello sviluppo tecnologico, sono soggette a rapidi cambiamenti. In questo contesto, le procedure di qualificazione dovrebbero riflettere gli sviluppi del mondo del lavoro e della formazione professionale. Per soddisfare questo requisito, le procedure di qualificazione devono essere continuamente adattate alle circostanze attuali. In questo ambito, il presente rapporto sulle tendenze ha identificato una serie di sfide sociali, educative, societarie e tecnologiche, evidenziando punti di partenza e spunti per possibili soluzioni. Per concludere, vengono discussi qui di seguito sei temi e risultati rilevanti a livello operativo per l'ulteriore sviluppo delle procedure di qualificazione.

1. Nell'ambito della formazione professionale, attualmente è in corso un intenso dibattito per stabilire se tutti gli elementi delle procedure di qualificazione, nella loro forma attuale, soddisfano i requisiti di esami orientati alle competenze operative.

Al centro di questa discussione c'è la questione se si possa rinunciare agli esami finali scritti in materia di conoscenze professionali e di cultura generale, poiché la combinazione degli altri elementi della procedura di qualificazione sarebbe sufficiente e gli esami scritti spesso non verrebbero attuati nel senso dell'orientamento alle competenze operative. La domanda decisiva è quindi se, rinunciando agli esami finali, sia possibile verificare le conoscenze e le competenze rilevanti in modo sufficientemente ampio e approfondito. In linea di principio, le opzioni di combinazione flessibile dei moduli delle procedure di qualificazione consentono

di adattare in modo specifico gli elementi e i tipi d'esame al rispettivo contesto professionale. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per analizzare i risultati delle procedure di qualificazione nelle singole professioni prima e dopo le modifiche apportate all'impostazione delle procedure di qualificazione e per mostrare in che misura cambiamenti come l'omissione di esami scritti possono avere un impatto sui tassi di riuscita e sull'evoluzione occupazionale e formativa a lungo termine. La presente analisi ha dimostrato che, sebbene un numero relativamente elevato di persone in formazione abbia note insufficienti nelle conoscenze professionali, spesso sono in grado di compensare questa situazione con altre buone prestazioni. A prescindere dall'impostazione concreta della procedura di qualificazione è inoltre essenziale preparare bene apprendiste e apprendisti alla procedura di qualificazione, cosa che richiede un'elevata qualità della formazione e una buona collaborazione tra i luoghi di formazione.

→ La possibilità di sostituire in modo sensato gli esami finali scritti o altri elementi delle procedure di qualificazione richiede analisi approfondite nelle singole professioni. È decisivo che la combinazione scelta di elementi delle procedure di qualificazione e la loro concreta implementazione portino a un elevato livello di qualità dell'esame nel senso dei criteri d'eccellenza per buoni esami.

2. È soprattutto il lavoro pratico, individuale o prescritto che sia, ad avere un impatto sul successo complessivo della procedura di qualificazione, che a causa della sua natura di nota determinante porta relativamente spesso a un fallimento della stessa.

Il lavoro pratico individuale o prestabilito (LPI/LPP) è l'aspetto più importante per la riuscita della procedura di qualificazione, perché nella maggior parte delle professioni di tirocinio è concepito come nota determinante e deve perciò raggiungere la sufficienza al fine di superare la procedura di qualificazione. Tuttavia, la percentuale di note insufficienti per chi esegue un LPP è in media circa tre volte superiore a quella con un LPI, sebbene vi siano notevoli differenze tra le varie profes-

sioni di tirocinio. La decisione se svolgere un LPI o un LPP spesso dipende da necessità specifiche alla professione. Tuttavia, i risultati disponibili indicano che per le persone in formazione il LPP è più impegnativo, perché non prevede un compito aziendale specifico e non è presente una persona formatrice dell'azienda, il che significa che il contesto aziendale non viene rappresentato. Il risultato di un LPP dipende quindi maggiormente da quanto è adeguato all'esperienza operativa: apprendiste e apprendisti, per esempio, hanno potuto esercitarsi spesso con il compito in questione, o ancora, in azienda è stata utilizzata la terminologia specialistica richiesta durante l'esame?

Al contrario, il LPI è tagliato maggiormente su misura delle esperienze nell'azienda formatrice. Tuttavia, questo adeguamento individuale del LPI implica anche che il contenuto e il risultato dell'esame siano meno comparabili e quindi meno oggettivi.

Oltre alla domanda fondamentale «LPI o LPP?» ha quindi senso esaminare in modo mirato la qualità di entrambi i tipi di esame. Per quanto riguarda i LPP si dovrebbe garantire che le persone in formazione non siano favorite o svantaggiate a causa del loro diverso background aziendale. Eventualmente, le differenze nella pratica aziendale potrebbero essere compensate nell'allestimento dei compiti e da parte delle perite e dei periti d'esame (PEX), senza indebolire significativamente l'esame standardizzato delle competenze professionali necessarie. Al contrario, per quanto attiene ai LPI occorre verificare se sono sufficientemente standardizzati, in modo che la capacità professionale delle persone in formazione possa essere dimostrata in modo oggettivo e valido in combinazione con gli altri moduli delle procedure di qualificazione.

→ Poiché il LPI e il LPP sono standardizzati in modo diverso e hanno tassi di riuscita diversi, la scelta della rispettiva forma e la sua configurazione dovrebbero essere riesaminate per quanto riguarda la validità, l'equità di condizioni e l'oggettività.

3. Sussistono chiare differenze nel tasso di riuscita, soprattutto in quello al primo tentativo, tra le professioni di tirocinio e i cantoni e in base alle caratteristiche individuali delle persone in formazione. Vi sono inoltre indicazioni che la qualità della formazione in azienda gioca un ruolo importante.

Gli elevati tassi di non riuscita in alcune professioni sono stressanti per le persone in formazione, mettono in dubbio l'equità di condizioni e compromettono l'immagine

degli apprendistati. I risultati indicano che in alcune professioni di tirocinio i fattori di rischio per gli insuccessi delle procedure di qualificazione sono cumulativi. Le persone più deboli, che hanno esigenze di sostegno aggiuntive, spesso si imbattono in aziende sottoposte a una forte pressione produttiva^{24, 25} che offrono una qualità di formazione inferiore alla media. Inoltre, una parte considerevole di queste professioni deve fare i conti con molti abbandoni della professione.

Oltre alla necessità di riconoscere tempestivamente eventuali problemi da parte delle persone in formazione e/o delle aziende, questo indica che sussiste una mancanza di corrispondenza in alcune professioni, dovuta al fatto che le aziende non sempre trovano le apprendiste e gli apprendisti di cui hanno bisogno o queste ultime, a loro volta, non intraprendono (o non possono intraprendere) la professione che fa per loro. Nel sistema duale, in cui le persone in formazione decidono autonomamente per quali apprendistati candidarsi e le aziende selezionano le persone da assumere in base alle candidature ricevute, i problemi di corrispondenza sono in qualche modo insiti nel sistema, ma possono essere attenuati.

→ Negli apprendistati con alti tassi di non riuscita e molti riorientamenti, è necessario migliorare la corrispondenza tra aziende e persone in formazione. Inoltre, persone in formazione e aziende dovrebbero essere (ancora) meglio supportati nel riconoscere i problemi in una fase iniziale e nell'affrontarli già durante la formazione.

4. Circa il 10 per cento delle persone in formazione non accede alla procedura di qualificazione entro cinque anni dall'inizio della formazione professionale di base e consegue una qualifica di grado secondario II solo con un notevole ritardo, o non la consegue affatto.

Se si tiene conto delle ripetizioni, il 99 per cento delle persone che sostengono gli esami riesce a superare la procedura di qualificazione. Un unico fallimento alla procedura di qualificazione non è quindi una causa significativa della mancanza di un diploma di grado superiore II. Considerando che una certa percentuale di insuccessi è prevedibile se si vuole che passino solo le persone che hanno le competenze operative necessarie per esercitare una professione, la formazione professionale di base ha eccellenti tassi di riuscita nelle procedure di qualificazione.

Problematica è invece la quota significativa di persone in formazione che non accedono affatto alla procedura

di qualificazione e rimangono senza una qualifica post obbligatoria. Questo gruppo dovrebbe essere (ancora) meglio supportato nel conseguimento di un diploma di grado secondario II. Tuttavia, questo gruppo target è spesso difficile da raggiungere, poiché molte persone hanno già lasciato il sistema educativo. A livello cantonale esistono diverse iniziative per guidare i e le giovani verso una qualifica professionale, per esempio un obbligo di formazione protratto nel tempo o un sostegno specifico per persone giovani senza una qualifica professionale.⁸⁵⁻⁸⁷

→ Nel valutare il successo complessivo delle procedure di qualificazione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a coloro che non accedono alla procedura di qualificazione. Per questo gruppo dovrebbero essere sviluppati (ulteriormente) incentivi mirati.

5. L'utilizzo di procedure di qualificazione digitali e dell'intelligenza artificiale (AI) amplia le possibilità di strutturazione della procedura di qualificazione e ha già innescato processi innovativi nella progettazione e nell'implementazione di elementi d'esame in molti settori professionali, in particolare quelli ad alta intensità tecnologica.

Gli sviluppi tecnologici creano il potenziale per rendere la procedura di qualificazione più vicina alla realtà, economica e inclusiva. Tuttavia, si sollevano anche questioni sull'attuazione dell'orientamento alle competenze operative, l'accesso a hardware e software adeguati, l'uso improprio dell'IA e la sicurezza dei dati. In questo contesto, la formazione professionale è particolarmente influenzata dalle tendenze della digitalizzazione e dell'IA, perché la misura in cui i metodi di lavoro digitali e i programmi di IA sono ora utilizzati nella pratica professionale e formativa dovrebbe riflettersi nella valutazione delle prestazioni della procedura di qualificazione, che si basa sulle competenze operative.

Quando si utilizzano gli strumenti digitali e l'IA nella procedura di qualificazione, la domanda principale è se riflettono adeguatamente la realtà dell'insegnamento e della professione. Per esempio, se gli strumenti digitali hanno il potenziale di aumentare la validità degli esami per una professione, il loro uso dovrebbe essere preso in considerazione.

→ L'uso delle nuove tecnologie nella procedura di qualificazione dovrebbe essere orientato in modo mirato ai requisiti delle singole professioni e dei moduli delle procedure di qualificazione. Il rapido progresso

tecnologico porta a una maggiore necessità di formazioni continue, opportunità di scambio e guide per tutte le parti coinvolte nella procedura di qualificazione.

6. Gli attori e le attrici della formazione professionale devono affrontare la sfida di reclutare e mantenere un numero sufficiente di professionisti e professionisti qualificati e impegnati nelle attività delle perite e dei periti d'esame.

Questo è in parte dovuto alle maggiori esigenze poste alle perite e ai periti d'esame, al difficile reclutamento e al parziale indebolimento del sistema di incentivi. Mentre in alcuni rami e professioni è possibile posizionare i compiti delle perite e dei periti d'esame in modo tale da creare valore aggiunto per l'individuo, l'azienda e il sistema, in altre professioni sono necessari ulteriori sforzi. Un lavoro mirato a livello delle associazioni può promuovere il coinvolgimento di aziende e giovani professioniste e professionisti nelle attività di milizia. I maggiori requisiti potrebbero essere soddisfatti con offerte di formazione continua a bassa soglia e opportunità di apprendimento, nonché con una piattaforma centrale di informazione, apprendimento e scambio. Anche gli strumenti digitali e la semplificazione dell'amministrazione degli esami potrebbero contribuire ad alleggerire l'onere delle perite e dei periti d'esame. In linea di principio, sarebbe possibile professionalizzare le attività PEX o regolamentarle maggiormente a livello statale. Tuttavia, in termini di sistema di formazione professionale supportato congiuntamente, sembra molto più promettente che i partner della formazione professionale sviluppino e implementino congiuntamente soluzioni per le sfide descritte.

→ A livello nazionale si dovrebbe prestare maggiore attenzione a come garantire gli effettivi PEX a lungo termine. Lo sviluppo di soluzioni congiunte da parte dei partner della formazione professionale per riconoscere e rafforzare il lavoro delle perite e dei periti è particolarmente importante a questo proposito.

LETTERATURA

- 1 CSFO (2024). Procedure di qualificazione. Berna: Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO. <https://www.formazioneprof.ch/it/svolgimento/procedura-di-qualificazione-pq> (ultimo accesso: 6.6.2024). (Citazione letterale: traduzione propria dal tedesco)
- 2 Severing, E. (2011). Prüfungen und Zertifikate in der beruflichen Bildung: eine Einführung. In: E. Severing (Ed.), Prüfungen und Zertifizierungen in der beruflichen Bildung. Anforderungen, Instrumente, Forschungsbedarf, 5–35. Bielefeld: Bertelsmann.
- 3 Briner, M. (18.6.2022). In manchen Berufen fällt jeder vierte Lehrling durch die Abschlussprüfung – wie kann das sein? Aargauer Zeitung. <https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/bildung-in-manchen-berufen-faellt-jeder-vierte-lehrling-durch-die-abschluss-pruefung-wie-kann-das-sein-ld.2305638> (ultimo accesso: 21.5.2024).
- 4 Balmer, D., & Meier, P. (13.7.2023). Immer mehr Lernende rasseln durch die Abschlussprüfung. Tagesanzeiger. <https://www.tagesanzeiger.ch/berufsbildung-durchfallquote-immer-mehr-schaffen-lehre-nicht-lehrabschlusspruefung-lap-schweiz-690112559498> (ultimo accesso: 21.5.2024).
- 5 Stoll, M., & Meier, P. (14.5.2022). Wenn Lehrlinge reihenweise durch die Prüfung rasseln. Tagesanzeiger. <https://www.tagesanzeiger.ch/wenn-lehrlinge-reihenweise-durch-die-pruefung-rasseln-820093839096> (ultimo accesso: 23.5.2023).
- 6 Hänni, M., Aeschlimann, B., & Kriesi, I. (2023). Digitale Transformation an höheren Fachschulen: Zwischen Innovation und Stagnation. OBS SUFFP Trend im Fokus Nr. 11. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- 7 BIBB (2023). Das Prüfungswesen in der digitalen Transformation. Status quo und Entwicklungsperspektiven. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB.
- 8 SEFRI (2017). Il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base. Manuale pratico. Berna: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.
- 9 SUFFP (2021). Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Lugano: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP. <https://www.suffp.swiss/manuale-pex> (ultimo accesso: 13.6.2024).
- 10 Wettstein, E., Schmid, E., & Gonon, P. (2014). Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure (2 Ediz.). Berna: hep.
- 11 SEFRI (2019). Guida per l'impostazione delle procedure di qualificazione con esame finale. Berna: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.
- 12 Ingenkamp, K.-H., & Lissmann, U. (2008). Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik (6 Ediz.). Weinheim u.a.: Beltz.
- 13 Moosbrugger, H., & Kelava, A. (2012). Qualitätsanforderungen an einen psychologischen Test (Testgütekriterien). In: H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), Testtheorie und Fragebogenkonstruktion (2^a ed.), 7–26. Berlino, Heidelberg: Springer.
- 14 Thurnherr, G. (2020). Handlungskompetenzen prüfen. Leistungsbewertung in der Berufsbildung (1^a ed.). Berna: hep.
- 15 Rüschoff, B. (2019). Methoden der Kompetenzerfassung in der beruflichen Erstausbildung in Deutschland. Eine systematische Überblicksstudie. Wissenschaftliche Diskussionspapiere Nr. 206. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB.
- 16 Städeli, C., & Pfiffner, M. (2018). Prüfen: was es zu beachten gilt. Berna: hep.
- 17 Tellenbach, D. (2022). Plaidoyer pour une meilleure procédure de qualification. Examens finals dans la formation professionnelle initiale : une aberration ? Transfer, Formation professionnelle dans la recherche et la pratique, 7(3).
- 18 Aerne, A., & Bonoli, G. (2024). Che valore hanno i diplomi sul mercato del lavoro? Studio dalla leading house GOVPET. Transfer, Formazione professionale in ricerca e pratica, 9(7).
- 19 CSRE (2023). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2023. Aarau: Centro svizzero di coordinazione per la ricerca in educazione CSRE.
- 20 Gehret, A., Aepli, M., Kuhn, A., & Schweri, J. (2019). Formazione in apprendistato: quali benefici per le aziende? Risultati dal quarto rilevamento sui costi – benefici. Lugano: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFPF
- 21 Fischer, M. (2013). Qualität in der Berufsausbildung. Theoretische Ansätze und Perspektiven der Beurteilung. Berufsbildung, 67(139), 3–6.
- 22 Böhn, S., & Deutscher, V. (2019). Betriebliche Ausbildungsbedingungen im dualen System – Eine qualitative Meta-Analyse zur Operationalisierung in Auszubildendenbefragungen. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 33(1), 49–70.
- 23 af Burén, P., & Schweri, J. (2024). Apprentices' education success and training processes in firms. Präsentation an der Jahrestagung des Bildungsökonomischen Ausschusses des Vereins für Sozialpolitik. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
- 24 Lamamra, N., & Wenger, M. (2024). Affinché l'azienda sia un luogo di formazione di qualità. L'importanza delle condizioni quadro nelle aziende formatrici. Skilled, 2024(1), 16–17.
- 25 Wenger, M., & Lamamra, N. (2024). Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Analyse der Online-Befragung – Schlussbericht. Renens: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- 26 suissetec (2023). Introduzione di coach della formazione per rafforzare la cultura della formazione. <https://suissetec.ch/it/news-detail-it/introduzione-di-coach-della-formazione-per-rafforzare-la-cultura-della-formazione.html> (ultimo accesso: 11.4.2024).
- 27 Burri, B. (15.12.2023). Mit Betreuung die Ausbildungsbetriebe stärken. htr hotelrevue, 2023. <https://www.htr.ch/story/hotellerie/mit-betreuung-die-ausbildungsbetriebe-staerken-38996> (ultimo accesso: 11.4.2024).
- 28 Meyer, T. (2018). Wie das Schweizer Bildungssystem Bildungs- und Lebenschancen strukturiert. Empirische Befunde aus der Längsschnittstudie TREE. Dissertation. Basilea: Università di Basilea.
- 29 Glauser, D., & Becker, R. (2016). VET or general education? Effects of regional opportunity structures on educational attainment in German-speaking Switzerland. Empirical Research in Vocational Education and Training, 8(1), 1–25.
- 30 SRFP (2023). La formazione professionale di base perde terreno. Intervista sul Rapporto sul sistema educativo 2023 con il direttore Stefan C. Wolter. Transfer, Formazione professionale in ricerca e pratica, 8(2).
- 31 Glauser, D., Becker, R., & Zwahlen Fabienne (2016). Passungsprobleme beim Übergang in nachobligatorische Bildungsgänge. Längsschnittdaten zur Situation in der Deutschschweiz. BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 45(4), 26–30.
- 32 Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2015). Passt der Beruf zu mir? Determinanten und Konsequenzen wahrgenommener Passung mit dem Lehrberuf beim Übergang in die Berufsbildung. In: K. Häfeli; M. P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), Berufliche Passagen im Lebenslauf. Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz, (S. 49–74). Wiesbaden: Springer VS.

- 33 Neuenchwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012). *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit*. Wiesbaden: Springer VS.
- 34 Duemmler, K., & Caprani, I. (2021). Des prestations inégales pour les apprenti-e-s et les entreprises ? La surveillance et l'accompagnement de l'apprentissage en comparaison cantonale. *Transfer, Formation professionnelle dans la recherche et la pratique*, 6(1).
- 35 SUFFP (2023). Interviste a 360 gradi con 26 rappresentanti di diversi importanti gruppi di attori. Si rimanda ai Dati e metodi dell'allegato al presente rendiconto. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- 36 Cantone Lucerna (2023). Digital Prüfen. https://weltvonmorgen-beruf.lu.ch/10_Digital_Pruefen (ultimo accesso: 28.5.2024).
- 37 Cantone Lucerna (2021). Schweizweit erstes Pilotprojekt «BK Online eQV» erfolgreich über die Bühne! https://www.steag.ch/post/eqv_slmbv_2021 (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 38 SWISSMEM (2024). Lo strumento per l'esercitazione e l'esame online per gli esami in conoscenze professionali. <https://www.swissmem-berufsbildung.ch/it/casa-editrice-e-supporti-digitali/eqv.html> (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 39 Callan, V. J., Johnston, M. A., Clayton, B., & Poulsen, A. L. (2016). E-assessment: challenges to the legitimacy of VET practitioners and auditors. *Journal of Vocational Education & Training*, 68(4), 416–435.
- 40 Kleinhans, J. (2018). *IT-gestützte Werkzeuge zur Kompetenzmessung*. Bielefeld: wbv Media.
- 41 ASCOT+ (2024). *Technology-based Assessment of Skills and Competences in VET*. Berlin: Federal Ministry of Education and Research. https://www.ascot-vet.net/ascot/en/home/home_node.html (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 42 ICT Formazione professionale (2021). *ICT-Formation professionnelle Suisse encourage la numérisation de la formation professionnelle*. <https://www.ict-berufsbildung.ch/ict-formation-professionnelle-suisse-encourage-la-numerisation-de-la-formation-professionnelle> (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 43 Cantone Lucerna (2023). *Digitale Schlussprüfung ABU*. https://weltvonmorgen-beruf.lu.ch/01_Digitale_Schlusspruefung_ABU (ultimo accesso: 28.5.2024).
- 44 SEFRI (2020). *Intelligenza artificiale: Linee guida per Confederazione*. Berna: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.
- 45 Seufert, S., Guggemos, J., Ifenthaler, D., Ertl, H., & Seifried, J. (2021). *Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung. Zukunft der Arbeit und Bildung mit intelligenten Maschinen?! Stoccarda: Franz Steiner Verlag*.
- 46 Rudolph, J., Tan, S., & Tan, S. (2023). ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? *Journal of Applied Learning & Teaching*, 6(1), 342–263.
- 47 Bader, C., & Zellhahn S. (2024). *Der Einsatz von ChatGPT – Eine Zeitenwende für berufsbildende Schulen? BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (1), 18–20. Citazione letterale a p. 18 (traduzione propria dal tedesco).
- 48 Wacker, V. (7.2.2023). *ChatGPT stellt Lehrpersonal vor neue Herausforderungen. KI im Klassenzimmer*. SRF. <https://www.srf.ch/news/schweiz/ki-im-klassenzimmer-chatgpt-stellt-lehrpersonal-vor-neue-herausforderungen> (ultimo accesso: 28.5.2024).
- 49 Graf Ballestrem, J. G., Bär, U., Gausling, T., Hack, S., & von Oelffen, S. (2020). *Künstliche Intelligenz. Rechtsgrundlagen und Strategien in der Praxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. Citazione letterale a p. 5 (traduzione propria dal tedesco).
- 50 Schürger, B. (2023). *KI-gestützte Sprachgeneratoren in beruflichen Abschlussprüfungen – Information und Diskussion sind dringend nötig! BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 52(3), 43–45.
- 51 Nagel, L., Stirner, A., & Wrona, K. J. (2023). *Entwicklung eines Konzepts für kompetenzorientierte digital gestützte, praktische Abschlussprüfungen in der Pflegeausbildung*. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 52(3), 46–47.
- 52 DePryck, K., & Wambacq, I. (2023). *Digital Competences of TVET Educators. e-Assessment in the context of DigCompEdu*. In: E. Langran; P. Christensen & Sanson J. (Hrsg.), *Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference*, 476–483. New Orleans, L.A.: Association for the Advancement of Computing in Education AACE.
- 53 Deutscher, V., Rausch, A., & Seifried, J. (2023). *Digitales Prüfen prozess- und stakeholderorientiert denken mit der LUCA Office Simulation*. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 52(3), 21–25. Citazione letterale a p. 21 (traduzione propria dal tedesco).
- 54 Spengler, P. (2023). *Grosse differenze nella determinazione delle note dei luoghi di formazione. Analisi degli esami scritti nell'area disciplinare di economia e società dell'apprendistato per impiegato di commercio*. *Transfer, Formazione professionale in ricerca e pratica*, 8(1).
- 55 Mürger, R., Graf, N., Baumberger, C., Weil, B., & Quinto, C. B. (2023). *Procédure de qualification des assistants médicales CFC*. *Schweizerische Ärztezeitung*, 140(35), 32–33.
- 56 Scharnhorst, U. (2018). *Basta ripetere a memoria, meglio ragionarci sopra*. *Skilled*, 2018(2), 15.
- 57 Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition*. Boston: Addison Wesley Longman.
- 58 de Witt, C., Gloerfeld, C., & Wrede, S. E. (2023). *Künstliche Intelligenz in der Bildung*. Wiesbaden: Springer VS.
- 59 GBS St.Gallen (2023). *Die Vorteile einer elektronischen Abschlussprüfung*. <https://www.gbssg.ch/blog/story/die-vorteile-einer-elektronischen-abschlusspruefung.html> (ultimo accesso: 28.5.2024).
- 60 Jäger, C., & Schambeck, A. (2023). *Prüferehenamt stärken – Potenziale der Digitalisierung nutzen! Interview mit Franziska Hamann-Wachtel und Andrea Sitzmann zu Herausforderungen im Prüfungswesen*. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 52(3), 12–15.
- 61 Rusca, M. *Erfolgreiche Zusammenarbeit. Projekt: Online-Prüfung*. San Gallo: edoniq.
- 62 IG Metall (2023). *Die digitalisierte Arbeitswelt und ihre Auswirkungen auf Prüfungen in der beruflichen Bildung*. Francoforte sul Meno: IG Metall.
- 63 Stowell, R., & Lamshed, R. (2011). *E-assessment guidelines for the VET sector*. Brisbane. <https://vital.voced.edu.au/vital/access/services/Download/ngv:46939/SOURCE201> (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 64 Zumstein, S. (2023). *Des examens numériques pour les compétences interdisciplinaires*. <https://www.secsuisse.ch/a-notre-propos/article/des-examens-numeriques-pour-les-competences-interdisciplinaires> (ultimo accesso: 28.5.2024).
- 65 Sambar, D. (29.2.2024). *Wegen Chat-GPT und Co. In Basel wird die Benotung der Maturaarbeit geändert*. *Basler Zeitung*. <https://www.bazonline.ch/wegen-chat-gpt-und-co-in-basel-wird-die-benotung-der-maturaarbeit-geaendert-398065716018> (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 66 Loeffel, L. (2023). *Wie können Lehrende und Lernende KI sinnvoll einsetzen? Zurigo: Digitale Lehre und Forschung, Facoltà di filosofia dell'Università di Zurigo*.
- 67 Budde, J., Tobor, J., & Beyermann, J. (2023). *Blickpunkt – Digitale Prüfungen (Hochschulforum Digitalisierung)*. Gütersloh: Centrum für Hochschulentwicklung CHE.
- 68 Hoeckel, K., Field, S., & Grubb, W. N. (2009). *Learning for Jobs*. Studio OCSE sulla formazione professionale in Svizzera. OCSE. <https://www.oecd.org/switzerland/42837311.pdf> (ultimo accesso: 29.5.2024).
- 69 SUFFP (2021). *Kompetenzprofil für PEX*. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung SUFFP. https://www.ehb.swiss/sites/default/files/documents/kompetenzprofil_pex_2021_de.pdf. (ultimo accesso: 13.6.2024).
- 70 Cantone Berna (2024). *Wie werde ich Expertin oder Experte*. <https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern-berufsbildung/berufslehre-betrieblich-organisiert/qualifikationsverfahren/pruefungsorganisation/pruefungsexperten.html> (ultimo accesso: 24.6.2024).

OSSERVAZIONI

- 71 Lamprecht, M., Fischer, A., & Stamm, H. (2020). Observatoire du bénévolat en Suisse 2020. https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/16192/oa_9782883517271.pdf (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 72 Bolliger, C., & Ganzeboom, M. (2023). Braucht das Milizsystem der Gemeinden Anreize oder einen Kulturwandel? Forschungsprojekt «Verhältnis von Politik und Wirtschaft» per conto di Club Politique de Berne, Parte 2. Berna: Büro Vatter.
- 73 Zimmer, O. (8.7.2019). Das Milizsystem basiert auf der Einsicht, dass es den perfekten Staat in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht geben kann. Neue Zürcher Zeitung. <https://www.nzz.ch/meinung/miliz-schweiz-die-buerger-machen-den-staat-ld.1492818> (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 74 Kley, A. (2009). Sistema di milizia. Dizionario storico della Svizzera DSS. <https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/043694/2009-11-10/> (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 75 Humbel, G. (30.3.2024). Lernen von Jositsch: Werden Sie Schulkommissionspräsident! 100 Ideen für ein besseres Leben. Neue Zürcher Zeitung. <https://www.nzz.ch/schweiz/lernen-von-jositsch-werden-sie-schulkommissionspraesident-ld.1824291> (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 76 Leuzinger, L. (2019). Cercansi disperatamente riconoscimento e giovani leve. https://www.swissinfo.ch/ita/democrazia/crisi-del-sistema-di-milizia_cercansi-disperatamente-riconoscimento-e-giovani-leve/44794172 (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 77 Bargetzi, J. (27.10.2023). Bürgerdienst für alle: eine Stammtisch-idee, die die Schweiz verändern könnte. Neue Zürcher Zeitung. <https://www.nzz.ch/schweiz/buergerdienst-fuer-alle-koennte-bald-realitaet-sein-ld.1762607> (ultimo accesso: 11.6.2024).
- 78 Leuzinger, L. (23.5.2019). Lavoro di milizia. Benedizione per l'economia, ostacolo per la carriera? [swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/ita/democrazia/relazioni-tra-politica-ed-economia_lavoro-di-milizia-benedizione-per-l-economia-ostacolo-per-la-carriera/44967094](https://www.swissinfo.ch/ita/democrazia/relazioni-tra-politica-ed-economia_lavoro-di-milizia-benedizione-per-l-economia-ostacolo-per-la-carriera/44967094) (ultimo accesso: 24.6.2024).
- 79 Derungs, C., & Wellinger, D. (2019). Wer eine Strategie hat, kann auch junge Gemeinderäte rekrutieren. Schweizer Gemeinde, (5), 52–53.
- 80 Bildungs- und Kulturdirektion Kanton Bern (2021). Leistungsbericht 2020. Produkt Berufsbildung. <https://www.bkd.be.ch/fr/start-ueber-uns/die-organisation/mittelschul-und-berufsbildungsamt/publikationen-mba/leistungsberichte-berufsbildung.html> (ultimo accesso: 21.5.2024).
- 81 Aeschlimann, B., Graf, L., Neumann, J., Pusterla, F., & Schweri, J. (2024). Lehrstellenförderung: Situationsanalyse und Handlungsfelder. Schlussbericht. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- 82 Leando (2024). ausbilden, prüfen, vernetzen. Das Portal für Ausbildungs- und Prüfungspersonal. https://drupal.leando.de/sites/default/files/public_files/cms_importer/Leando-Imagebroschu%C3%88re-2024%20-15.pdf (ultimo accesso: 22.5.2024).
- 83 econcept (2021). Optimierung von Prozessen und Anreizen in der Berufsbildung. Zusammenfassung der Ergebnisse. Zurigo: Convegno dei partner della formazione professionale del 23 marzo 2021.
- 84 CTFP (2023). Rapporto annuale della Conferenza tripartita della formazione professionale 2023. Conferenza tripartita della formazione professionale CTFP.
- 85 Cantone Ginevra (2024). La formation obligatoire jusqu'à 18 ans. <https://www.ge.ch/dossier/formation-obligatoire-18-ans> (ultimo accesso: 13.6.2024).
- 86 Cantone Ticino (2024). L'obbligo formativo fino a 18 anni. <https://www4.ti.ch/decs/obbligo-formativo> (ultimo accesso: 13.6.2024).
- 87 Cantone Zurigo (2024). B25 – Berufseinstieg bis 25. <https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/fuer-jugendliche/berufseinstieg-bis-25.html> (ultimo accesso: 13.6.2024).
- i Gli elementi conoscenze professionali e note dei luoghi di formazione sono solo raramente concepiti come nota determinante a sé stante; in casi eccezionali la media di entrambe le note vale come nota determinante. Nella professione Impiegato/Impiegata di commercio AFC, in base all'ordinanza sulla formazione professionale di base del 2011, le note determinanti sono concepite in modo un po' diverso e, tra l'altro, i criteri di superamento dell'esame si basano sul livello subordinato della nota specifica di materia.
- ii Oltre ai cinque criteri centrali d'eccellenza validità, affidabilità, oggettività, economicità e parità di condizioni, ci sono altri criteri come scalabilità, standardizzazione, comparabilità, utilità, ragionevolezza e infalsificabilità.^{12,13} Esistono anche altri criteri di qualità di buoni esami, che tuttavia fungono piuttosto da raccomandazioni per gli esami nella formazione professionale di base. Ne fanno parte ad esempio l'organizzazione, la gestione del tempo, la preparazione, l'ulteriore lavorazione, ecc. (cfr. p.es. Manuale PEX della SUFFP⁹, paragrafo 4.1.3).
- iii Ciò si riferisce a condizioni d'esame uguali per tutte le persone in formazione, ma le eque opportunità possono essere intese in modo più ampio, ad esempio se gli esami devono corrispondere alle condizioni di apprendimento aziendali e scolastiche.¹⁶
- iv Nel primo anno della pandemia il tasso di riuscita è aumentato, passando da una media di circa il 93 al 95 per cento (figura 6). Questo probabilmente è da ricondurre al fatto che non sono stati svolti gli esami scritti di conoscenze professionali e cultura generale. Nel 2020 i risultati degli esami scritti sono stati calcolati sulla base delle note dei luoghi di formazione e del lavoro di approfondimento.¹⁹
- v Le analisi multivariate e descrittive includevano anche il background formativo dei genitori. Nei modelli multivariati non si rileva un influsso significativo del background formativo.
- vi Si rimanda all'articolo 45 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale (LFPr), agli articoli 44 e 45 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) e la rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base (formazione specialistica qualificata, capacità pedagogiche e metodologiche/didattiche adeguate, AFC per il settore professionale o qualificazione equivalente, formazioni continue qualificanti, diversi anni di esperienza professionale nella formazione in azienda).

ABBREVIAZIONI

AFC	Attestato federale di capacità; formazione professionale di base di tre o quattro anni
CFP	Certificato federale di formazione pratica; formazione professionale di base di due anni
CIFC Svizzera	Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera
IA	Intelligenza artificiale
LABB	Analisi longitudinali nel settore della formazione
LPI	Lavoro pratico individuale; forma dell'elemento della procedura di qualificazione «lavoro pratico»
LPP	Lavoro pratico prestabilito; forma dell'elemento della procedura di qualificazione «lavoro pratico»
NEET	Not in education, employment or training (non in formazione né esercita un'attività lavorativa)
oml	Organizzazione del mondo del lavoro
PEX	Perite e periti d'esame
Sec. I/II	Livello secondario I/II
UST	Ufficio federale di statistica

Scuola universitaria federale
per la formazione professionale SUFFP
Via Besso 84/86
CH-6900 Lugano Massagno
+41 58 458 25 77
info@suffp.swiss
www.suffp.swiss

Proposta di riferimento bibliografico:

Graf, L.; Aeschlimann, B.; Hänni, M.; Kriesi, I.;
Neumann, J.; Pusterla, F.; Schweri, J. & Strebel, A.
(2024). La procedura di qualificazione sul banco di
prova. Rapporto sulle tendenze Osservatorio svizzero
per la formazione professionale OBS SUFFP n° 6.
Zollikofen: Scuola universitaria federale per la
formazione professionale SUFFP.